

**PENGARUH *AUDIT TENURE*, *FEE AUDIT*, ROTASI AUDIT
DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor
Makanan dan Minuman yang Terdaftar Pada Bursa Efek
Indonesia Tahun 2021-2024)**

SKRIPSI

**Oleh :
ETHELINe ANGELICA GOLDIE
2132520129**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
2025**

**PENGARUH *AUDIT TENURE*, *FEE AUDIT*, ROTASI AUDIT
DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor
Makanan dan Minuman yang Terdaftar Pada Bursa Efek
Indonesia Tahun 2021-2024)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**

**Oleh :
ETHELINE ANGELICA GOLDIE
2132520129**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
2025**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**PERSETUJUAN
Skripsi dengan Judul:**

**PENGARUH AUDIT *TENURE*, *FEE* AUDIT, ROTASI AUDIT, DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan
Minuman yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024)**

Oleh:

Nama : Etheline Angelica Goldie
NIM : 2132520129

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Jakarta, 08 Juli 2025
Dosen Pembimbing

Anissa Amalia Mulya, S.E., M.Akt.

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	: Etheline Angelica Goldie
Nomor Induk Mahasiswa	: 2132520129
Program Studi	: Akuntansi
Bidang Peminatan	: Audit Assurance
Jenjang Studi	: Strata 1
Judul	: PENGARUH AUDIT TENURE, FEE AUDIT, ROTASI AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2024)

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui, disahkan dan direkam secara elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan tim penguji.

Jakarta, Selasa 15 Juli 2025

Tim Penguji:

Ketua	: Indah Rahayu Lestari, S.E., M.Akt.
Anggota	: Wahyumi Ekawanti, S.E, M.Si.
Pembimbing	: Anissa Amalia Mulya, S.E., M.Akt.
Ketua Program Studi	: Prita Andini, S.E., M.Akt.

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
& PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etheline Angelica Goldie
NIM : 2132520129
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024)

1. Merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain,
2. Penulis izinkan untuk dikelola oleh Universitas Budi Luhur sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Pernyataan ini Penulis buat dengan penuh tanggung jawab dan Penulis bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, Selasa 08 Juli 2025

Etheline Angelica Goldie

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tidaklah mudah bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua Penulis, Papa Johannes dan Mama Venny Selvi, yang tidak pernah lelah mendoakan dalam diam dan memberi kekuatan di saat Penulis hampir menyerah. Terima kasih untuk kasih yang tidak bersyarat, untuk setiap kata-kata dan tindakan sederhana yang selalu mampu menenangkan. Setiap langkah dalam proses ini adalah wujud nyata dari pengorbanan kalian, yang tak akan pernah bisa Penulis balas dengan kata-kata. Skripsi ini bukan hanya milik Penulis, tapi juga buah dari perjuangan dan doa kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Selamat Riyadi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur.
3. Ibu Prita Andini, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Budi Luhur
4. Ibu Anissa Amalia Mulya, S.E., M.Akt., selaku dosen pembimbing skripsi Penulis. Terima kasih telah meluangkan waktunya dalam bentuk bimbingan, arahan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama masa perkuliahan.
6. Semua Staf Tata Usaha dan Administrasi Universitas Budi Luhur atas segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis, selama Penulis menempuh perkuliahan ini dari awal sampai akhir.
7. Hansen, Nortje, Sonya, Lilie selaku kakak, nenek, serta tante yang selalu peduli dan mendoakan dari kejauhan.
8. Sahabat Penulis, Arini, Irene, Santi, Bimo yang tidak pernah bosan selalu mendengar keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi serta selalu menghibur, memberikan semangat, dan membuat penulis lebih percaya diri selama penyusunan skripsi ini.

9. Michelle dan Claudya selaku teman dekat Penulis di tempat bekerja. Terima kasih untuk segala bantuan, doa, dukungan, dan ucapan maupun tindakan yang selalu bisa membuat Penulis tertawa. Semoga kita selalu diberikan kemudahan setiap langkahnya dalam mengejar mimpi masing-masing.
10. Tesalonika, selaku teman kuliah Penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang yang telah berbagi pengalaman di masa-masa perkuliahan. Terima kasih telah berjuang bersama-sama hingga hari ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu, yang sudah banyak membantu Penulis dalam memberikan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya kepada Penulis.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman, maka dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua yang membutuhkan.

Jakarta, Selasa 08 Juli 2025

Etheline Angelica Goldie

ABSTRAKSI

ETHELINe ANGELICA GOLDIE
2132520129

Pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024)

(xvi halaman, 93 halaman, 2 gambar, 14 tabel, 9 lampiran)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Metode yang digunakan adalah dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, dan analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Kata Kunci: Kualitas Audit, *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, Ukuran Perusahaan

ABSTRACT

ETHELINe ANGELICA GOLDIE
2132520129

The Influence of Audit Tenure, Audit Fee, Auditor Rotation, and Firm Size on Audit Quality (An Empirical Study on Food and Beverage Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2021–2024)

(xvi pages, 93 pages, 2025, 2 figures, 14 tables, 9 appendices)

This study aims to analyze the influence of audit tenure, audit fee, auditor rotation, and firm size on audit quality in food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2024 period. The research method uses secondary data obtained from the companies' annual reports. Samples were selected using purposive sampling based on specific criteria, and data were analyzed using logistic regression. The results show that audit tenure has a significant negative effect on audit quality. Meanwhile, audit fee, auditor rotation, and firm size have a significant positive effect on audit quality.

Keywords: *Audit Quality, Audit Tenure, Audit Fee, Auditor Rotation, Firm Size*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Cover Dalam	ii
Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas	v
Kata Pengantar	vi
Abstraksi	viii
<i>Abstract</i>	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Perumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Agensi	10
2.1.2 Kualitas Audit	12
2.1.3 <i>Audit Tenure</i>	14
2.1.4 <i>Audit Fee</i>	16
2.1.5 Rotasi Audit	17
2.1.6 Ukuran Perusahaan	18

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya	19
2.2.1 Riezha Virginia Asmoro Putri, Banu Witono (2025)	19
2.2.2 Dewi Asih Pertiwi, Amanah Hijriah, Vitriyan Espa (2024)	20
2.2.3 Gracenita Patricia, Rama Gita Suci, Linda Hetri Suriyanti (2024)	21
2.2.4 Hieronimus Quido M. Saik, Y. Agus Bagus Budi (2024)	21
2.2.5 Qonita Faradilah Zahra, Hermanto (2024)	22
2.3 Kerangka Teoritis	27
2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian	29
2.4.1 <i>Audit Tenure</i> terhadap Kualitas Audit.....	29
2.4.2 <i>Fee Audit</i> Terhadap Kualitas Audit	30
2.4.3 Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit	30
2.4.4 Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian	33
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data Penelitian	34
3.3.1 Populasi Penelitian	34
3.3.2 Sampel Penelitian.....	34
3.4 Operasionalisasi Variabel	35
3.4.1 Variabel Dependen.....	35
3.4.2 Variabel Independen	36
3.4.2.1 <i>Audit Tenure</i>	36
3.4.2.2 <i>Fee Audit</i>	37
3.4.2.3 Rotasi Audit.....	37
3.4.2.4 Ukuran Perusahaan.....	37
3.5 Model dan Diagram Jalur Penelitian	38

3.6	Teknik Analisa Data	40
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	40
3.6.2	Analisis Regresi Logistik	40
3.6.2.1	Menguji Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>)	40
3.6.2.2	Menguji Kelayakan Model Regresi (<i>Goodness of Fit Test</i>)	41
3.6.2.3	Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>)...	42
3.6.2.4	Matriks Klarifikasi	42
3.6.3	Uji Hipotesis.....	42
3.6.3.1	Uji <i>Wald</i>	42
3.6.3.2	Uji <i>Omnibus Test of Model Coefficients</i>	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Deskripsi Sampel Penelitian	44
4.2	Statistik Deskriptif	45
4.3	Analisa Data	47
4.3.1	Uji Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>)	47
4.3.2	Uji Kelayakan Model Regresi (<i>Goodness of Fit Test</i>)	48
4.3.3	Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>)	49
4.3.4	Matriks Klarifikasi	50
4.4	Model Regresi Logistik	51
4.5	Penguji Hipotesis	53
4.5.1	Uji <i>Wald</i>	53
4.5.2	Uji <i>Omnibus Test of Model Coefficients</i>	55
4.6	Interpretasi Hasil Penelitian	56
4.6.1	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> terhadap Kualitas Audit.....	56
4.6.2	Pengaruh <i>Fee Audit</i> terhadap Kualitas Perusahaan.....	56
4.6.3	Pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit	57
4.6.4	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit	58

4.6.5 Konsistensi Hasil Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya	59
4.6.5.1 Riezha Virginia Asmoro Putri, Banu Witono (2025)	59
4.6.5.2 Dewi Asih Pertiwi, Amanah Hijriah, Vitriyan Espa (2024)	60
4.6.5.3 Gracenia Patricia, Rama Gita Suci, Linda Hetri Suriyanti (2024).....	60
4.6.5.4 Hieronimus Quido M. Saik, Y. Agus Bagus Budi (2024)	61
4.6.5.5 Qonita Faradilah Zahra, Hermanto (2024).....	61
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Implikasi Hasil Penelitian	64
5.3 Keterbatasan Penelitian	65
5.4 Saran untuk Penelitian Selanjutnya	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	24
Tabel 3.1 Operasional Variabel	38
Tabel 4.1 Proses Kriteria Sampel	44
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.3 Statistik Frekuensi Rotasi Audit	46
Tabel 4.4 Statistik Frekuensi Kualitas Audit	47
Tabel 4.5 <i>Overall Model Fit</i>	47
Tabel 4.6 <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	48
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>)	49
Tabel 4.8 <i>Classification Table</i>	50
Tabel 4.9 Model Regresi Logistik.....	51
Tabel 4.10 Uji <i>Wald</i>	54
Tabel 4.11 <i>Omnibus Test of Model Coefficients</i>	55
Tabel 4.12 Konsistensi Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	28
Gambar 3.1 Diagram Jalur Penelitian	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan	74
Lampiran 2 <i>Audit Tenure</i>	76
Lampiran 3 <i>Fee Audit</i>	78
Lampiran 4 Rotasi Audit	80
Lampiran 5 Ukuran Perusahaan	82
Lampiran 6 Kualitas Audit.....	84
Lampiran 7 Laporan Keuangan dan Tahunan PT Mayora Indah Tbk Tahun 2022	86
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup	92
Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas audit adalah tingkat kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan, dengan tetap mematuhi standar audit dan kode etik yang berlaku. Dalam menilai laporan keuangan diperlukan auditor *professional* agar menghasilkan suatu laporan audit berkualitas tinggi (Susilawati et al., 2023). Kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan kesalahan material mencerminkan kualitas audit, yang juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar audit serta norma etika yang berlaku bagi akuntan publik dalam menjalankan tugasnya.

Semakin berkembangnya perekonomian global, perusahaan dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Industri manufaktur, khususnya sub sektor makanan dan minuman, memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri makanan dan minuman menjadi penyumbang utama pertumbuhan industri pengolahan non-migas dengan kontribusi sebesar 38,61% terhadap PDB sektor industri pada tahun 2023 (Siregar, 2024).

Kualitas audit yang baik di sektor ini sangat penting karena memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan regulator. Dalam industri makanan, pengelolaan aset dan liabilitas yang akurat sangat diperlukan mengingat kompleksitas transaksi yang melibatkan biaya bahan baku, produksi, distribusi, dan pemasaran. Kualitas audit berperan dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, yang pada gilirannya mengurangi potensi risiko keuangan dan operasional. Selain itu, sektor makanan cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi karena sifatnya yang terkait langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Namun, fluktuasi harga bahan baku dan

daya beli konsumen tetap mempengaruhi kinerja sektor ini, sehingga audit yang berkualitas dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi keuangan mereka.

Perusahaan di sub sektor ini harus mematuhi regulasi yang ketat terkait keamanan pangan dan perpajakan. Kualitas audit yang baik dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi tersebut, yang penting bagi kelangsungan usaha dan kontribusinya terhadap ekonomi negara. Secara keseluruhan, kualitas audit di sektor makanan tidak hanya berperan dalam menjaga akurasi laporan keuangan, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan sektor yang berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi sub sektor makanan terhadap PDB, memperkuat stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap sektor ini.

Faktor yang mempengaruhi yaitu audit *tenure* yang menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kualitas audit karena durasi hubungan antara auditor dan klien dapat mempengaruhi independensi auditor. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di industri makanan sering memperpanjang masa kontrak dengan auditor yang sudah berpengalaman (*audit tenure* yang panjang) untuk mempertahankan hubungan kerja yang lebih stabil dan memahami dinamika sektor tersebut. Meskipun *audit tenure* yang lama bisa meningkatkan kualitas audit karena auditor memahami bisnis secara lebih mendalam, ada juga risiko kehilangan independensi yang perlu diperhatikan.

Salah satu isu yang muncul adalah apakah pengauditan yang dilakukan oleh auditor yang sudah lama bekerja dengan perusahaan tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh hubungan jangka panjang. Hubungan yang terlalu lama berpotensi mengurangi objektivitas auditor, seperti yang dijelaskan oleh Karno et al. (2022). Sementara itu, Velte & Stiglbauer dalam Nugroho (2018) berpendapat bahwa pemahaman auditor terhadap klien yang diperoleh selama masa *tenure* justru dapat meningkatkan kualitas audit. Perbedaan hasil juga terlihat pada penelitian sebelumnya; Purnomo & Aulia (2019) serta Laili (2021) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan Hasanah & Putri

(2018) menunjukkan bahwa *audit tenure* bisa mempengaruhi kualitas audit dengan menciptakan kedekatan yang berisiko terhadap kecurangan.

Faktor selanjutnya *fee audit* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa auditor dalam proses pemeriksaan laporan keuangan (Stefanus, 2022). Beberapa perusahaan besar cenderung membayar *audit fee* yang lebih tinggi kepada auditor besar (*Big Four*) untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, *fee audit* yang lebih tinggi dikaitkan dengan ketelitian lebih dalam proses audit, yang mengarah pada laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Namun, fenomena ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan dan independensi auditor, khususnya di perusahaan besar yang lebih cenderung memilih auditor berdasarkan biaya dan reputasi daripada berdasarkan kualitas audit yang dihasilkan. Penentuan besaran *fee* ini dianggap dapat mempengaruhi kualitas audit, karena auditor yang dibayar lebih tinggi dinilai akan memberikan hasil audit yang lebih andal dan berkualitas (Yefni & Sari, 2021). Hal ini diperkuat oleh penelitian Mauliana dan Laksito (2021) yang menemukan bahwa *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Laili (2021), yang menyatakan bahwa meskipun *fee* audit berpengaruh positif, pengaruh tersebut tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Kemudian variabel yang dinilai bisa mempengaruhi kualitas audit yaitu rotasi audit. Adanya rotasi audit ataupun KAP mampu mencegah hubungan spesial dan tindakan kecurangan akibat lamanya *tenure*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fauziyyah & Praptiningsih (2020) yang membuktikan bahwa rotasi KAP tidak mempunyai pengaruh pada kualitas audit sehingga ditolak. Sedangkan pernyataan Laili (2021) pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa rotasi KAP berpengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit karena perusahaan penelitian yang digunakan merupakan perusahaan *go public* yang sudah *listed* di bursa efek.

Ukuran perusahaan seringkali berhubungan erat dengan kualitas audit yang diterima oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki struktur operasional yang lebih kompleks, dengan berbagai lini bisnis dan transaksi yang lebih banyak, yang membuat laporan keuangan mereka lebih rumit. Oleh karena itu, perusahaan besar membutuhkan auditor yang memiliki pengalaman dan sumber daya untuk melakukan audit secara menyeluruh. Perusahaan besar cenderung menggandeng auditor besar seperti *Big Four* yang memiliki kapabilitas lebih dalam mengaudit laporan keuangan yang kompleks ini.

Dalam hal ini, kualitas audit yang lebih tinggi dapat diperoleh karena auditor besar dapat menyediakan tenaga ahli yang lebih banyak serta teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi potensi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki pemangku kepentingan yang lebih banyak, seperti investor, kreditor, dan regulator, yang mengharapkan laporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan. Ini membuat mereka lebih cenderung untuk memilih auditor yang lebih berpengalaman untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan mereka. Sebaliknya, perusahaan kecil atau menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya sering kali menghadapi tantangan dalam memilih auditor besar, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas audit yang mereka terima (Basioudis & Goodwin, 2016; Gietzmann & Louwers, 2021).

Perusahaan besar juga cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk membayar *fee audit* yang lebih tinggi, yang sering kali terkait dengan kualitas audit yang lebih baik, sementara perusahaan kecil dan menengah mungkin tidak mampu membayar biaya audit yang sama. Dengan demikian, ukuran perusahaan memainkan peran yang signifikan dalam menentukan kualitas audit, baik dari sisi kemampuan perusahaan untuk memilih auditor yang tepat, maupun dalam hal transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian oleh Sisca Maria, dkk. (2023) menemukan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama periode 2019-2022.

Kesenjangan antara teori dan praktik ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami konteks spesifik di Indonesia. Faktor-faktor seperti budaya bisnis, regulasi, dan struktur pasar dapat mempengaruhi bagaimana faktor-faktor seperti *audit tenure*, *fee audit*, rotasi auditor, dan ukuran perusahaan mempengaruhi kualitas audit.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa hasil penelitian dapat bervariasi tergantung pada sektor industri, ukuran perusahaan, dan faktor-faktor lain yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan variabel-variabel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas Penulis ingin mencoba menguji kebenaran dari adanya pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan. Sehingga Penulis tertarik untuk menguji variabel-variabel tersebut sebagai variabel yang mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024 dan memilih judul **“Pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024)”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan dengan tujuan agar pembahasan tidak terlalu luas. Oleh karena itu, dalam penelitian dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit.

2. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada sektor publik sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengamatan data adalah periode 2021-2024.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan informasi dan masukan yang dapat digunakan untuk penelitian para akademisi dan praktisi di bidang kajian akuntansi dan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak terkait.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman ilmu akuntansi pengauditan khususnya tentang *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan beserta pengaruhnya terhadap Kualitas Audit.

b. Bagi Pembaca dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian dapat memberikan sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai topik-topik yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit baik yang bersifat melanjutkan atau melengkapi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, tolak ukur atau pertimbangan, khususnya bagi individual investor yang tertarik dalam pengambilan keputusan di pasar modal.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen perusahaan dalam menetapkan kebijakan terkait durasi kerja sama dengan auditor (*audit tenure*), rotasi auditor, dan penentuan *fee audit* yang tepat. Dengan memahami pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas audit, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih strategis dalam memilih auditor, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, serta membangun kepercayaan investor dan pemangku kepentingan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan tujuan mendapatkan gambaran umum tentang isi pada skripsi serta urutan-urutan

pembahasan agar lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang dasar dari teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari uraian tentang *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan serta uraian Kualitas Audit, selain dari pada dasar teori pada bab ini juga akan dibahas penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang tipe penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, model penelitian, serta teknik pengujian data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi tentang deskripsi data, karakteristik penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan, serta interpretasi hasil penelitian. Dalam hasil penelitian tersebut dikemukakan hubungan dan pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2021-2024.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian dan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan atau manajemen pada perusahaan yang tergabung dalam perhitungan sub sektor makanan dan minuman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori ini menjelaskan teori-teori yang mendukung hipotesis serta sangat berguna dalam analisis hasil penelitian. Landasan teori berisi pemaparan teori serta argumentasi yang disusun sebagai tuntunan dalam memecahkan masalah penelitian serta perumusan hipotesis. Landasan teori digunakan untuk memberikan kerangka berpikir yang logis dan sistematis dalam memahami keterkaitan antar variabel yang diteliti. Dengan adanya landasan teori, peneliti dapat membangun dasar pemikiran yang kuat dalam merumuskan hipotesis dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan konteks dan objek penelitian, agar mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dan relevan terhadap variabel-variabel yang dianalisis, yaitu *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, ukuran perusahaan, dan kualitas audit.

Selain itu, landasan teori juga berperan penting dalam menghubungkan hasil penelitian dengan teori-teori sebelumnya, serta memperkuat argumentasi ilmiah peneliti. Dalam hal ini, teori agensi menjadi teori utama yang mendasari penelitian karena menjelaskan hubungan antara pihak auditor (sebagai agen) dengan pemilik perusahaan (sebagai prinsipal). Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dari teori agensi serta teori-teori pendukung lainnya, peneliti dapat menyusun kerangka penelitian secara lebih terarah dan terstruktur. Landasan teori tidak hanya sebagai alat analisis, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai keabsahan dan keterandalan hasil penelitian.

2.1.1 Teori Agensi

Dasar pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori agensi (*Agency Theory*). Teori agensi merupakan pendekatan teoritis dalam ilmu ekonomi dan

manajemen yang membahas hubungan antara dua pihak utama, yaitu prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer atau pihak yang diberi kuasa). Hubungan keagenan merupakan kesepakatan dimana satu orang atau lebih menugaskan orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka dan memberikan sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam teori agensi, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen timbul akibat pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*). Fokus utama teori ini adalah pada konflik kepentingan yang mungkin muncul ketika agen tidak sepenuhnya bertindak demi kepentingan prinsipal. (Investopedia, 2025)

Dalam hubungan ini, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Masalah muncul karena adanya asimetri informasi, yaitu kondisi dimana agen memiliki informasi yang lebih banyak dari pada prinsipal, dan juga karena adanya perbedaan tujuan antara kedua pihak. Jensen dan Meckling (1976) dalam Wati (2020) menjelaskan agen mungkin mengejar kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal, yang mengakibatkan biaya agensi (*agency cost*) seperti biaya monitoring (*monitoring cost*), biaya penjamin (*bonding cost*), serta kerugian residu akibat keputusan manajerial yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Eisenhardt dalam Siagan (2011) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia. Pertama, manusia pada dasarnya mementingkan kepentingan diri sendiri (*self-interest*), sehingga dalam hubungan keagenan, agen cenderung akan bertindak sesuai dengan apa yang menguntungkan dirinya, bukan semata-mata demi kepentingan prinsipal. Kedua, manusia memiliki daya pikir yang terbatas (*bounded rationality*), yang berarti individu tidak mampu sepenuhnya memahami atau memprediksi seluruh konsekuensi dari tindakan dimasa depan dengan sempurna. Ketiga, manusia pada umumnya cenderung menghindari risiko (*risk averse*), sehingga agen mungkin akan membuat keputusan yang konservatif demi menghindari kerugian pribadi. Ketiga asumsi ini menjelaskan mengapa konflik keagenan bisa terjadi, manajer dalam mengelola

perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perilaku oportunistik agen membuat mereka cenderung mengejar kepentingan pribadi, bertentangan dengan kewajiban *fiduciary* untuk memprioritaskan kepentingan prinsipal. Hal tersebut jelas mengapa dibutuhkan mekanisme kontrol seperti audit independen untuk menjembatani perbedaan informasi dan kepentingan antara agen dan prinsipal.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Sari dan Prasetyo (2021), keberadaan audit eksternal dapat membantu mengurangi konflik keagenan dengan memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun manajemen telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Dalam konteks penelitian ini, audit eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan, yang masing-masing dapat memperkuat atau justru melemahkan fungsi pengawasan auditor terhadap manajemen. Kualitas audit yang tinggi mencerminkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan material dan penyimpangan, serta menolak tekanan dari manajemen untuk menyesuaikan hasil audit secara tidak semestinya. Audit berkualitas tinggi memperkuat kepercayaan prinsipal terhadap informasi keuangan yang disampaikan oleh agen, dan pada akhirnya menurunkan risiko konflik keagenan. Semakin kuat pengawasan yang diberikan oleh auditor, semakin tinggi pula kualitas informasi yang dihasilkan, sehingga hubungan antara prinsipal dan agen menjadi lebih transparan. Dengan demikian, teori agensi menjadi teori yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam audit serta bagaimana kualitas audit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan relasional dalam perusahaan.

2.1.2 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan variabel penting dalam penelitian ini karena mencerminkan sejauh mana auditor dapat menjalankan fungsinya secara independen, objektif, dan profesional dalam memberikan keyakinan bahwa laporan

keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Secara konseptual, kualitas audit mengacu pada probabilitas dimana seorang auditor mampu menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem pelaporan keuangan kliennya.

Menurut De Angelo (1981) dalam Sari dan Nugroho (2020), kualitas audit ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan material (*audit detection*) dan kemauannya untuk melaporkan temuan tersebut secara objektif (*audit reporting*). Artinya, auditor yang memiliki kompetensi tinggi namun tidak independen tetap tidak dapat dikatakan menghasilkan audit berkualitas. Kualitas audit ditentukan sejauh mana auditor dapat menjalankan fungsinya secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal.

Audit yang bersifat komprehensif dapat dijelaskan sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mendapat dan mengevaluasi bukti dengan cara yang objektif terkait dengan pernyataan-pernyataan aktivitas ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menilai sejauh mana pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan hasil evaluasi tersebut kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hasanah & Putri, 2018).

Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor karena kualitas audit menjadi aspek penting dalam memastikan keakuratan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Kualitas audit memiliki peran penting dalam membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, kualitas audit menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini, prinsipal berharap agar manajemen dapat mengelola perusahaan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan dan harapan mereka. (Yefni & Sari, 2021).

Laporan auditor berfungsi sebagai sarana bagi auditor untuk menyampaikan pendapatnya terkait laporan keuangan perusahaan. Dalam situasi tertentu, jika auditor tidak dapat memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah audit yang dilakukan sudah sesuai dengan standar *auditing* yang ditetapkan oleh regulator.

Laporan audit juga berfungsi sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dan pengguna laporan audit dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan audit yang berkualitas agar kualitas laporan keuangan manajemen dapat dipertanggungjawabkan (Nugroho, 2018).

Setelah memahami konsep kualitas audit, kualitas audit merupakan elemen yang sangat penting dalam menjaga integritas dan akurasi laporan keuangan. Sebagaimana diuraikan oleh para ahli, kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan salah saji, tetapi juga oleh komitmen auditor terhadap standar profesional dan independensinya. Kualitas audit yang baik akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan, yang pada gilirannya mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas audit menjadi kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kualitas audit diukur melalui *audit opinion*, 1 = WTP, 0 = selain WTP.

2.1.3 *Audit Tenure*

Menurut Hasanah dan Putri (2018), *audit tenure* merujuk pada durasi hubungan kerja antara auditor dan klien yang diukur dalam tahun. Selain itu, *audit tenure* juga mencakup tingkat kedekatan yang terbentuk antara auditor dan klien. Semakin lama periode perikatan antara auditor dan klien, semakin besar kemungkinan terjadinya kehilangan independensi auditor. Kehilangan independensi ini dapat terlihat, misalnya, dari kesulitan auditor dalam memberikan opini mengenai kelangsungan usaha (*going concern*). Dengan meningkatnya kualitas auditor, maka durasi hubungan perikatan antara auditor dan klien cenderung bisa berlangsung lebih lama.

Audit tenure mengacu pada durasi hubungan kerja antara auditor dan klien

dalam memberikan layanan audit yang telah disepakati (Agustini & Siregar, 2020). Periode ini diukur berdasarkan jumlah tahun hubungan antara auditor dan klien. *Audit tenure* juga dikaitkan dengan dua faktor utama, yaitu keahlian auditor dan insentif ekonomi. Menurut Yolanda et al. (2019), *audit tenure* adalah periode waktu di mana auditor melakukan audit pada klien yang sama. Semakin lama masa perikatan, auditor bisa menganggapnya sebagai sumber pendapatan yang stabil. Namun, di sisi lain, hubungan jangka panjang ini juga bisa memunculkan keterikatan emosional antara auditor dan klien, yang berpotensi mengurangi independensi auditor dan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Lama pemeriksaan *audit tenure* diukur dengan memperhitungkan periode ketika Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama telah menjalankan tugas pemeriksaan audit. *Tenure* berpotensi menjadi perdebatan ketika masa *audit tenure* yang dilakukan dalam jangka singkat dan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketika masa *tenure* singkat yaitu ketika auditor menerima klien baru akan diperlukan waktu lebih bagi auditor guna memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Masa *tenure* yang singkat tersebut menyebabkan keterbatasan dalam perolehan informasi termasuk data dan bukti. Apabila terdapat kesalahan atau upaya penghilangan data oleh manajer akan sulit menemukannya (Yolanda et al., 2019).

Selain itu, dalam konteks Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/PJOK.03/2017 membatasi masa pemberian jasa audit umum hingga tiga tahun berturut-turut, dengan ketentuan penugasan kembali setelah dua tahun. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 memperpanjang durasi masa pemberian jasa audit oleh KAP menjadi lima tahun berturut-turut, dengan penugasan kembali setelah dua tahun. Dengan dikeluarkannya independen tersebut diharapkan bisa mencegah adanya tindak kecurangan yang disebabkan kedekatan antara auditor dan klien. *Audit tenure* diukur dari jumlah tahun auditor (KAP) yang mengaudit perusahaan yang sama.

2.1.4 *Audit Fee*

Audit fee merupakan imbalan yang dibayarkan oleh klien kepada kantor akuntan publik atau auditor eksternal sebagai kompensasi atas pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Biaya ini mencakup seluruh sumber daya dan usaha yang digunakan auditor dalam melakukan pemeriksaan, evaluasi, serta pengujian terhadap laporan dan catatan keuangan perusahaan. Selain itu, *audit fee* juga mencakup biaya administratif seperti penyusunan laporan audit serta penyampaian hasil temuan kepada pihak manajemen (Handayani & Rudy, 2023).

Penetapan *audit fee* umumnya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat risiko audit, kompleksitas aktivitas perusahaan, serta kebutuhan terhadap auditor yang memiliki keahlian khusus. *Audit fee* biasanya disepakati di awal untuk menghindari konflik nilai yang dapat merusak profesionalisme auditor. Penentuan *fee audit* umumnya didasarkan pada kontrak antara auditor dan pihak yang ingin diaudit sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, jenis layanan, dan jumlah staf yang diperlukan saat pelaksanaan audit (Purnomo & Aulia, 2019).

Lebih lanjut, besarnya *audit fee* yang diterima mencerminkan tanggung jawab serta risiko yang harus ditanggung oleh auditor. Semakin besar *fee* yang diterima, maka semakin besar pula tanggung jawab dan risiko yang melekat dalam pelaksanaan audit, khususnya dalam memastikan kesesuaian pencatatan akuntansi perusahaan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Auditor yang berhasil membuat kualitas audit yang tinggi akan menerima *fee* yang tinggi juga sehingga besaran *fee* audit diyakini mampu mempengaruhi kualitas audit. Besar *fee* tersebut juga dapat disebabkan oleh adanya faktor peningkatan jam audit atau pengalaman serta kemampuan *auditing* milik auditor eksternal itu sendiri (Pemasari & Astuti, 2019). Penetapan *fee* audit telah diatur dalam standar umum audit sehingga *fee* audit penting dalam penerimaan tugas audit, dimana auditor bekerja dengan tujuan mendapatkan kompensasi yang memadai. Alat ukur *fee audit* dilihat dari besarnya *fee* yang diterima pada catatan laporan keuangan perusahaan pada aspek jasa profesional / beban umum

administrasi (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020).

2.1.5 Rotasi Audit

Rotasi audit merujuk pada pergantian auditor yang memberikan jasa audit kepada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari rotasi ini adalah untuk menjaga independensi auditor serta menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat timbul akibat hubungan yang terlalu dekat antara auditor dan klien. Dengan adanya rotasi, auditor diharapkan tetap bersikap objektif dan profesional sesuai dengan kode etik profesi (Indahsari et al., 2023).

Rotasi auditor dapat terjadi karena peraturan yang bersifat wajib (*mandatory rotation*) maupun atas inisiatif sendiri dari auditor atau perusahaan (*voluntary rotation*). Regulasi sebelumnya seperti KMK No. 423/KMK.06/2002 dan KMK No. 359/KMK.06/2003 menetapkan bahwa seorang auditor hanya diperbolehkan mengaudit klien yang sama selama tiga tahun, sementara KAP memiliki batas waktu lima tahun berturut-turut (Dewita & Erinos, 2023).

Di Indonesia, praktik rotasi kantor akuntan publik telah diatur secara wajib sebagai bentuk upaya menjaga independensi auditor serta meningkatkan keandalan proses audit. Guna mencegah terulangnya kasus-kasus audit di masa lalu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendukung kebijakan rotasi auditor dengan merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait.

Salah satu aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa KAP diperbolehkan memberikan jasa audit kepada satu entitas maksimal selama lima tahun berturut-turut. Setelah melewati periode tersebut, perusahaan diwajibkan mengganti KAP demi menjaga objektivitas dan menghindari potensi konflik kepentingan (OJK, 2023). Regulasi ini diharapkan mampu mempertahankan independensi auditor dan pada akhirnya meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan.

Dari berbagai pengertian tersebut, rotasi audit dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian profesional auditor yang diatur secara regulatif maupun kebijakan internal perusahaan agar independensi, objektivitas, dan kualitas audit tetap terjaga. Adapun pengukuran dari variabel rotasi audit ini adalah pergantian auditor atau KAP pada tahun berjalan, 1 = rotasi, 0 = tidak.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Setiap perusahaan tentu memiliki aset yang menjadi bagian penting dalam operasionalnya. Semakin tinggi total aset yang dimiliki, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk menggolongkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaan dapat memberikan asumsi bahwa perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas sehingga lebih mudah untuk meningkatkan nilai perusahaan, begitu juga dengan investor cenderung memberikan perhatian khusus terhadap perusahaan besar karena dianggap memiliki kondisi yang lebih stabil dan mudah dalam memperoleh sumber pendanaan yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara umum, ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan kecil biasanya memiliki keterbatasan informasi jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini disebabkan oleh lebih tingginya tingkat analisis, perhatian media, dan proporsi kepemilikan pada perusahaan besar. Akibatnya, perusahaan kecil seringkali tidak mendapatkan pengawasan dan perhatian yang intensif dari pemangku kepentingan (Berikang et al., 2018).

Perusahaan besar cenderung memiliki kekuatan aset yang lebih memadai, memungkinkan mereka untuk menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bereputasi tinggi dan membayar audit *fee* yang lebih besar guna mendapatkan kualitas audit yang optimal. Besarnya aset juga mencerminkan kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang, yang pada akhirnya meningkatkan

kepercayaan investor terhadap prospek bisnis perusahaan tersebut (Dahar et al., 2019). Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat dianggap sebagai salah satu faktor penentu dalam menilai kualitas audit. Alat ukur dari ukuran perusahaan yaitu total aset suatu perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya sangat berguna bagi Penulis untuk mengembangkan penelitian yang sedang dilakukan, sebagai bahan dan kajian pertimbangan dalam penyusunan penelitian mengenai *Audit Tenure*, *Fee Audit*, *Rotasi Audit*, dan Ukuran Perusahaan sebagai Determinan Faktor Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024. Sebagai dasar pembahasan mengenai implikasi. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan Penulis dalam melakukan penelitian sehingga Penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peranan atas hasil uji penelitian terdahulu adalah sebagai studi perbandingan atas hasil analisa yang didapatkan oleh Penulis dengan hasil penelitian terdahulu, apakah terdapat persamaan atau perbedaan yang signifikan antara hasil uji yang dilakukan Penulis dengan penelitian terdahulu. Berikut ini diuraikan beberapa penelitian yang sebelumnya ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan Penulis.

2.2.1 Riezha Virginia Asmoro Putri, Banu Witono (2025)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh independensi auditor, *audit tenure*, *fee audit*, rotasi KAP, dan ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

Penelitian ini dilakukan pada 44 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Metode analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis

regresi logistik, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini ialah bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. *Audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. *Fee audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.

Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat di variabel independen *audit tenure*, *fee audit*, serta variabel dependen kualitas audit. Sedangkan perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat di variabel independennya yang berbeda yaitu rotasi KAP dan ukuran KAP. Penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan variabel independennya yang berbeda yaitu rotasi audit, dan ukuran perusahaan.

2.2.2 Dewi Asih Pertiwi, Amanah Hijriah, Vitriyan Espa (2024)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *Fee Audit* dan *Audit Tenure* terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada 12 perusahaan sub sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2023. Total data penelitian adalah 48. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif, dan teknik analisa yang digunakan menggunakan pendekatan analitis yaitu metode regresi data panel.

Hasil penelitian ditemukan bahwa variabel *fee audit* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat di variabel independen yang sama yaitu *fee audit* dan *audit tenure* serta variabel dependen kualitas audit. Sedangkan perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat di variabel independennya. Penelitian yang dilakukan Penulis masih terdapat dua tambahan variabel yang harus diteliti yaitu rotasi audit dan ukuran perusahaan.

2.2.3 Gracenia Patricia, Rama Gita Suci, Linda Hetri Suriyanti (2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *fee audit*, rotasi audit, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Jumlah sampel penelitian ini adalah 51 perusahaan, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik.

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel *fee audit* terhadap kualitas audit, variabel rotasi audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit.

Terdapat hubungan berpengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap kualitas audit, dan *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Penulis, yaitu menggunakan variabel independen yang sama, yaitu *fee audit*, rotasi audit, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan serta variabel dependen kualitas audit. Namun demikian, perbedaan terletak pada sektor perusahaan yang diteliti. Penelitian Penulis di sektor makanan dan minuman, serta periode penelitian lebih baru yaitu tahun 2021-2024. Dengan perbedaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap pemahaman pengaruh variabel-variabel tersebut dalam konteks sub sektor spesifik dan data yang lebih terkini.

2.2.4 Hieronimus Quido M. Saik, Y. Agus Bagus Budi (2024)

Hieronimus Quido M. Saik dan Y. Agus Bagus Budi melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit, dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, rotasi audit, dan komite audit terhadap kualitas audit.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023.

Jumlah sampel penelitian ini adalah 42 perusahaan, dengan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, untuk digunakan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Teknik analisa yang digunakan menggunakan regresi logistik, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa *fee audit* terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *audit tenure* terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, rotasi audit terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, dan komite audit terbukti berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat di variabel independen yang sama yaitu variabel *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, serta variabel dependen kualitas audit. Sedangkan perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat di variabel independen yang berbeda yaitu komite audit. Penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan variabel independen yang berbeda yaitu ukuran perusahaan.

2.2.5 Qonita Faradilah Zahra, Hermanto (2024)

Qonita Faradilah Zahra dan Hermanto melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Biaya Audit, *Audit Tenure*, dan *Cash Flow Operation (CFO)* Terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, biaya audit, *audit tenure*, dan *cash flow operation* terhadap kualitas audit. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* artinya sampel dipilih dengan kriteria tertentu terlebih dahulu. Jumlah sampel-sampel sebanyak 15 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda

dengan menggunakan uji t untuk pengujian hipotesis.

Hubungan simultan antara variabel kualitas audit dan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *fee audit*, *audit tenure*, dan *cash flow operation* ditunjukkan dalam penelitian ini. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas audit, sementara *leverage* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan. *Fee audit* maupun *audit tenure* tidak memiliki dampak yang terlihat terhadap kualitas audit, sedangkan *cash flow operation* memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit.

Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat di variabel independen yang sama ukuran perusahaan, *fee audit*, dan *audit tenure* serta variabel dependen kualitas audit. Perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat di variabel independen yang beda *leverage* dan *cash flow operation*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan variabel independennya yang berbeda yaitu rotasi audit.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Sampel dan Periode Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Riezha Virginia Asmoro Putri, Banu Witono (2025)	Independensi Auditor (X ₁) <i>Audit Tenure</i> (X ₂) <i>Fee Audit</i> (X ₃) Rotasi KAP (X ₄) Ukuran KAP (X ₅) Kualitas Audit (Y)	44 perusahaan manufaktur sub sektor <i>food and beverage</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausatif, metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik, serta metode <i>purposive sampling</i> .	Independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, <i>audit tenure</i> dan <i>fee audit</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, rotasi KAP tidak berpengaruh dan ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit
2	Dewi Asih Pertiwi, Amanah Hijriah, Vitriyan Espa (2024)	<i>Fee Audit</i> (X ₁) <i>Audit Tenure</i> (X ₂) Kualitas Audit (Y)	12 perusahaan sub sektor <i>basic materials</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan kuantitatif, dan teknik analisa yang digunakan menggunakan metode regresi data panel.	<i>Fee audit</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

3	Gracenia Patricia, Rama Gita Suci, Linda Hetri Suriyanti (2024)	<i>Audit Fee</i> (X ₁) Rotasi Audit (X ₂) <i>Audit Tenure</i> (X ₃) Ukuran Perusahaan (X ₄) Kualitas Audit (Y)	51 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik dan teknik pengambilan sampel <i>purposive sampling</i>	<i>Fee audit</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, rotasi audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit, <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
4	Hieronimus Quido M. Saik, Y. Agus Bagus Budi (2024)	<i>Fee Audit</i> (X ₁) <i>Audit Tenure</i> (X ₂) Rotasi Audit (X ₃) Komite Audit (X ₄) Kualitas Audit (Y)	42 perusahaan <i>consumer non cyclicals</i> yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023	Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dan teknik yang digunakan berupa regresi logistik dan strategi <i>purposive sampling</i> .	<i>Fee audit</i> terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, <i>audit tenure</i> terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, rotasi audit terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap

					kualitas audit, komite audit terbukti berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
5	Qonita Faradilah Zahra, Hermanto (2024)	Ukuran Perusahaan (X_1) <i>Leverage</i> (X_2) Biaya Audit (X_3) <i>Audit Tenure</i> (X_4) <i>Cash Flow Operation</i> (X_5) Kualitas Audit (Y)	15 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, analisis regresi berganda, dan teknik <i>purposive</i> sampling	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit, <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan, <i>fee audit</i> dan <i>audit tenure</i> tidak memiliki dampak yang terlihat, <i>cash flow operation</i> memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit.

Sumber : (Putri & Witono, 2025), (Hijriah & Espa, 2024), (Suci & Suriyanti, 2024), (Saik & Budi, 2024), (Zahra & Hermanto, 2024)

Data diolah sendiri, 2025

2.3 Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset (Sugiyono, 2015). Kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan dengan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dan relevan dengan penelitian ini. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh bukti mengenai pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan, terhadap kualitas pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Audit tenure mengacu pada lamanya hubungan kerja antara auditor dan klien. Semakin lama auditor menangani klien yang sama, semakin tinggi pemahaman auditor terhadap bisnis klien, yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Namun, hubungan jangka panjang ini juga dapat mengancam independensi auditor jika keterikatan personal berkembang, sehingga dapat menurunkan kualitas audit. *Audit tenure* yang berlangsung lama dapat meningkatkan pemahaman auditor terhadap klien, tetapi juga dapat menurunkan independensi dan objektivitas yang berujung pada penurunan kualitas audit (Yolanda et al., 2019).

Audit fee atau biaya audit merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh klien kepada auditor atas jasa yang diberikan. *Audit fee* yang tinggi mencerminkan beban tanggung jawab dan risiko yang tinggi pula, serta menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kualitas auditor. Namun, *fee* yang terlalu tinggi dapat memunculkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas auditor dalam memberikan opini audit. Oleh karena itu, penetapan *fee* harus memperhatikan profesionalisme dan etika auditor. *Fee audit* mempengaruhi kualitas audit karena besarnya kompensasi yang diterima auditor berkaitan langsung dengan sumber daya, tingkat profesionalisme, dan objektivitas auditor dalam menjalankan pekerjaannya. (Handayani & Rudy, 2023).

Rotasi audit adalah pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga independensi auditor dari tekanan hubungan jangka panjang dengan klien. Rotasi wajib yang diatur oleh regulasi seperti POJK No. 9 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan objektivitas serta integritas hasil audit. Dengan rotasi yang teratur, kualitas audit diharapkan meningkat karena perspektif baru dari auditor yang berbeda (Indahsari et al., 2023).

Ukuran perusahaan menunjukkan skala operasi dan jumlah sumber daya yang dimiliki. Perusahaan besar umumnya diaudit oleh KAP bereputasi tinggi karena memiliki sumber daya yang besar dan risiko bisnis yang kompleks. Hal ini mendorong pelaksanaan audit yang lebih menyeluruh, sehingga meningkatkan kualitas audit. Selain itu, perusahaan besar cenderung lebih diawasi oleh publik dan investor, yang menambah tekanan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal (Dahar et al., 2019). Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka teoritis sebagai berikut :

Sumber : Diolah sendiri, 2025.

Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan beberapa penelitian yang diuraikan diatas, maka untuk membuktikan lebih lanjut mengenai pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

2.4.1 *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Tenure audit yang lebih panjang dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas audit karena auditor memiliki waktu yang cukup untuk memahami secara mendalam karakteristik, sistem pengendalian internal, dan risiko yang melekat pada entitas yang diaudit. Pemahaman ini memungkinkan auditor untuk merancang prosedur audit yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Salman & Setyaningrum, 2023)

Dalam hubungan jangka menengah, auditor dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan manajemen tanpa harus mengorbankan independensi profesionalnya. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, auditor yang memiliki pengalaman lebih lama dengan klien tertentu akan lebih *familiar* dengan proses bisnis klien dan dapat mengenali pola-pola keuangan yang tidak wajar dengan lebih akurat (Burnett et al., 2024).

Pernyataan ini didukung oleh penelitian Pertiwi, Hijriah, dan Espa (2024) yang menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Sari dan Prasetyo (2021) yang menunjukkan bahwa semakin lama hubungan audit yang proporsional, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : *Audit Tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit.

2.4.2 *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit

Fee yang memadai dianggap sebagai indikator bahwa auditor memiliki cukup sumber daya untuk melakukan audit secara menyeluruh dan berkualitas. Dengan adanya *fee* yang wajar atau tinggi, auditor dapat mengalokasikan waktu, tenaga profesional, serta prosedur audit tambahan yang dibutuhkan untuk menangani kompleksitas dan risiko audit yang tinggi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan (Yanti & Mediawati, 2023).

Audit fee yang tinggi juga dapat mencerminkan komitmen auditor untuk menjaga kualitas layanan profesionalnya. Auditor yang mendapatkan kompensasi yang layak cenderung bekerja lebih objektif, independen, dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan audit. Selain itu, *fee audit* juga dapat mencerminkan reputasi auditor, di mana auditor dengan reputasi baik biasanya menetapkan tarif yang lebih tinggi dan memiliki insentif untuk menjaga kualitas audit demi mempertahankan citra profesionalnya di mata publik.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian Saik dan Budi (2024) yang menemukan bahwa *fee audit* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian serupa juga diperoleh oleh Prabhawanti dan Widhiyani (2018) yang menyatakan bahwa *fee audit* yang wajar dapat meningkatkan motivasi auditor untuk bekerja secara profesional dan independen. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : *Fee Audit* berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit.

2.4.3 Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit

Rotasi audit merupakan kebijakan pergantian auditor secara berkala, baik auditor individu maupun kantor akuntan publik (KAP). Tujuan dari rotasi audit adalah untuk menjaga independensi auditor dan mencegah hubungan yang terlalu dekat antara auditor dan klien, yang dapat mengurangi objektivitas dalam

pemeriksaan laporan keuangan. Dengan adanya rotasi audit, auditor baru akan meninjau laporan keuangan dengan sudut pandang yang segar dan objektif, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas audit (Deliu & Olariu, 2023).

Penelitian oleh Safitri dan Wahyudi (2019) menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Demikian pula dengan penelitian Alvionita dan Prasetyo (2021) yang menyatakan bahwa rotasi auditor secara berkala dapat memperkuat independensi dan meningkatkan kualitas hasil audit. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Rotasi Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit.

2.4.4 Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit

Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih terstruktur, prosedur akuntansi yang terdokumentasi dengan baik, serta ekspektasi yang lebih tinggi dari para pemangku kepentingan. Kondisi ini mendorong perusahaan besar untuk lebih menjaga kualitas pelaporan keuangan, sehingga auditor juga akan lebih berhati-hati dan menyusun program audit yang lebih komprehensif.

Selain itu, perusahaan besar cenderung menjadi sorotan regulator, investor, serta media, sehingga perusahaan tersebut lebih terdorong untuk menggunakan jasa auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) berskala besar atau memiliki reputasi tinggi. Auditor dari KAP besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih unggul, keahlian teknis yang luas, serta mekanisme pengawasan mutu internal yang ketat. Dengan demikian, audit yang dilakukan terhadap perusahaan besar cenderung menghasilkan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan audit pada perusahaan kecil (DeFond & Zhang, 2014).

Perusahaan besar juga memiliki insentif ekonomi dan reputasional yang lebih tinggi untuk menghindari penyajian laporan keuangan yang menyesatkan. Mereka lebih terbuka terhadap tuntutan hukum dan kerusakan reputasi jika ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan, sehingga manajemen perusahaan

besar cenderung lebih kooperatif dalam proses audit dan bersedia menyediakan data yang akurat dan transparan (Wijaya & Susilandari, 2022)

Penelitian oleh Patricia, Suci, dan Suriyanti (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Indriyani & Meini (2021) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan memperoleh audit berkualitas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan yang diteliti. Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan studi empiris dan kausal. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan data numerik. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap Kualitas Audit. Pendekatan kausal juga diterapkan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan dalam *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi Kualitas Audit.

3.2 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu suatu teknik yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan objek penelitian, melainkan mengandalkan berbagai dokumen yang relevan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan beberapa aktivitas berikut :

1. Riset Perpustakaan

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang kokoh, baik berupa rumus-rumus analisis maupun konsep teoritis yang mendukung topik penelitian. Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, situs web yang terpercaya, serta referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Studi Lapangan

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari **Bursa Efek Indonesia (BEI)** melalui situs resmi www.idx.co.id. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam sub sektor makanan dan minuman, yang kemudian dijadikan sebagai populasi maupun sampel dalam penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sudaryono, 2018). Populasi bukan hanya berupa orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024 dengan populasi sebanyak 83 perusahaan.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi dan merupakan suatu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, dimana peneliti memilih sampel dengan

pertimbangan tertentu untuk mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan merupakan bagian dari sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024.
2. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang laporan keuangannya telah dipublikasikan pada 4 tahun berturut-turut yaitu 2021-2024.
3. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang dalam laporan keuangannya menyajikan informasi secara lengkap mengenai total aset, auditor eksternal, dan *auditor fee*.
4. Perusahaan yang tidak mengalami delisting atau penghentian pencatatan selama periode 2021-2024

3.4 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2022) definisi operasional merupakan penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Pengukuran operasional merupakan penjelasan pengertian teoritis variabel sehingga dapat diamati dan diukur dalam menganalisa data yang telah penulis kumpulan.

Dalam melakukan analisis penelitian diperlukan beberapa variabel penelitian. Penelitian ini menjelaskan tentang Pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Operasional yang dilakukan oleh penelitian ini sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2022), Variabel dependen sering juga disebut sebagai variabel *output*, kriteria dan konsekuensi. Dalam Bahasa Indonesia variabel dependen

yaitu variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat yang akan digunakan yaitu Kualitas Audit.

Kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Kualitas audit mencerminkan sejauh mana auditor dapat memberikan keyakinan yang wajar terhadap kewajaran laporan keuangan. Dalam penelitian ini, kualitas audit diukur berdasarkan opini audit yang diberikan auditor. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan nilai 1, sedangkan opini selain WTP diberi nilai 0. Skala yang digunakan adalah nominal. Pengukuran variabel ini mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh DeFond dan Zhang (2014).

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen sering juga disebut sebagai variabel *predictor*, *stimulus*, *input*, *antecedent* atau variabel yang mempengaruhi. Dalam Bahasa Indonesia variabel independen yaitu variabel bebas (Sugiyono, 2022). Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas yang akan digunakan yaitu:

3.4.2.1 Audit Tenure

Audit tenure merupakan lamanya hubungan kerja sama antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien dalam memberikan jasa audit. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah tahun auditor yang sama (dalam hal ini KAP) melakukan audit terhadap perusahaan yang sama secara berturut-turut. Semakin lama hubungan ini, dikhawatirkan independensi auditor bisa menurun karena kedekatan relasi dengan klien, namun di sisi lain, bisa juga meningkatkan pemahaman auditor terhadap perusahaan. Menurut Agustianto, Zakaria, dan Respati (2022), *audit tenure* diukur dalam skala rasio dengan menghitung jumlah tahun kerja sama yang berlangsung.

3.4.2.2 Fee Audit

Audit fee adalah besarnya imbalan yang diterima auditor atas jasa audit yang telah dilakukan. Besarnya *fee* dapat mencerminkan kompleksitas audit, risiko audit, serta kualitas jasa yang diberikan. *Fee audit* yang terlalu tinggi dapat memicu kekhawatiran akan independensi auditor, sementara *fee* yang wajar bisa menjadi cerminan dari profesionalisme kerja auditor. Variabel ini diukur menggunakan total biaya audit eksternal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan, dan catatan atas laporan keuangan (beban umum administrasi dan catatan atas laporan keuangan) . (Alyani, 2023).

3.4.2.3 Rotasi Audit

Rotasi audit adalah kebijakan yang mengharuskan pergantian auditor atau KAP secara berkala untuk menjaga objektivitas dan independensi auditor. Dengan adanya rotasi, diharapkan auditor tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan klien sehingga dapat memberikan opini audit yang lebih netral. Rotasi audit dalam penelitian ini diukur secara *dummy*, yaitu dengan memberikan nilai 1 apabila terjadi rotasi auditor pada tahun berjalan, dan 0 apabila tidak ada rotasi. Skala yang digunakan adalah nominal (Rafdi & Gruben, 2021).

3.4.2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang biasanya diidentifikasi dari total aset yang dimiliki. Perusahaan besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diaudit. Ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset perusahaan, dengan skala rasio (Salman & Setyaningrum, 2022).

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Sumber Data
Kualitas Audit (Y) DeFond & Zhang (2014)	<i>Audit Opinion</i> (<i>Dummy</i> : 1 = WTP, 0 = selain WTP)	Nominal	Laporan Keuangan
<i>Audit Tenure</i> (X1) Agustianto et al., (2022)	Jumlah tahun auditor (KAP) mengaudit perusahaan yang sama	Rasio	Laporan Keuangan
<i>Fee Audit</i> (X2) Alyani, (2023)	Total <i>fee audit</i> yang terdapat pada laporan tahunan, dan dalam CALK (beban umum dan administrasi, jasa profesional)	Rasio	Laporan Keuangan
Rotasi Audit (X3) Rafdi & Gruben, (2021)	Adanya pergantian auditor (<i>dummy</i> : 1 = rotasi, 0 = tidak)	Nominal	Laporan Keuangan
Ukuran Perusahaan (X4) Salman & Setyaningrum, (2022)	Total aset perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan.	Rasio	Laporan Keuangan

Sumber: Diolah Sendiri, 2025

3.5 Model dan Diagram Jalur Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan analisis regresi logistik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan yang digunakan dalam analisis regresi logistik dapat dinyatakan sebagai berikut:

Model regresi logistik:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Kualitas Audit
- α : Konstanta
- $\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4$: Koefisien regresi masing-masing variabel
- X1 : *Audit Tenure*
- X2 : *Fee Audit*
- X3 : *Rotasi Audit*
- X4 : *Ukuran Perusahaan*
- ε : *Error*

Maka dapat digambarkan menjadi bentuk diagram jalur yang merupakan gambaran hubungan antar variabel sebagai berikut :

Sumber: Diolah Sendiri, 2025.

Gambar 3.1
Diagram Jalur Penelitian

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi logistik dan untuk pengelolaan data penelitian ini menggunakan program *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 23.0* dan *Microsoft Excel for Windows 2019*.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2022), analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya, tanpa menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi. Dalam penelitian ini, pendekatan statistik deskriptif yang digunakan meliputi perhitungan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik dari variabel-variabel seperti *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan.

3.6.2 Analisis Regresi Logistik

Berdasarkan penjelasan Ghozali (2018), regresi logistik digunakan untuk mengkaji kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang diwakilkan oleh variabel dependen, berdasarkan pengaruh dari variabel independen. Oleh karena itu, dalam analisis regresi logistik tidak dibutuhkan pengujian normalitas, heteroskedastisitas, maupun asumsi klasik lainnya pada variabel bebas. Regresi logistik mencakup empat bentuk pengujian yaitu:

3.6.2.1 Menguji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Overall Model Fit adalah tahap awal dalam analisis regresi logistik yang digunakan untuk menilai keseluruhan model sebagai berikut:

1. H_0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data.
2. H_1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

Untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) dapat menggunakan nilai $-2 \text{ Log likelihood } (-2\text{LogL})$. Nilai -2LogL menunjukkan penurunan angka kecocokan 23 berdasarkan model literasi yang dilakukan. Penurunan yang signifikan terhadap -2LogLL menunjukkan bahwa model akan semakin fit. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2LogL pada awal ($\text{Block Number} = 0$) ketika hanya konstanta yang dimasukkan dalam model dengan nilai -2LogL pada akhir ($\text{block number} = 1$) ketika yang dimasukkan ke dalam model konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai -2LogL awal ($\text{Block Number} = 0$) $>$ nilai -2logL akhir ($\text{block number} = 1$) yang artinya bahwa model tersebut menunjukkan model regresi termasuk dalam kategori baik atau dapat diterima (Mauliana & Laksito, 2021).

3.6.2.2 Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Kelayakan model regresi dapat dianalisis dengan pendekatan *Hosmer* dan *Lemeshow*, yang dievaluasi berdasarkan nilai *chi-square*. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah model yang dibangun memiliki kecocokan (*fit*) terhadap data empiris, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai aktual pada data observasi (Ghozali, 2018). Dalam pengujian ini hipotesis yang digunakan adalah:

1. H_0 (hipotesis nol): model sesuai dengan data empiris (*fit*).
2. H_1 (hipotesis alternatif): model tidak sesuai dengan data empiris (tidak *fit*).

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas (*p-value*) $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara hasil prediksi model dan data aktual. Dengan demikian, model tidak memiliki kecocokan yang baik dan dianggap tidak *fit*.

2. Apabila nilai probabilitas (*p-value*) > 0,05, maka H_0 diterima, sehingga model dianggap sesuai dengan data empiris dan memiliki kecocokan (*fit*) yang baik dalam memprediksi nilai observasi.

3.6.2.3 Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Koefisien determinasi dalam regresi logistik diukur menggunakan *Nagelkerke R Square*, yang dapat diinterpretasikan mirip dengan *R Square* dalam regresi berganda. *Nagelkerke R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell*, yang memastikan bahwa nilai ini bervariasi antara 0 dan 1. Nilai *Nagelkerke R Square* yang mendekati nol menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen mampu memberikan informasi yang cukup untuk memprediksi variabilitas variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.6.2.4 Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi model regresi logistik. Tabel ini menunjukkan jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar (*True Positif* dan *True Negatif*) dan yang diklasifikasikan salah. Semakin tinggi *overall percentage*, maka semakin baik model dalam memprediksi variabel dependen.

3.6.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan dua tahap yaitu, uji *wald* dan uji *omnibus test of model coefficients*.

3.6.3.1 Uji *Wald*

Menurut Ghozali (2018:99), Untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap kualitas audit, digunakan uji *wald* dalam regresi logistik. Uji

wald dilakukan untuk melihat apakah masing-masing koefisien regresi (B) berbeda secara signifikan dari nol. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (Sig.). Apabila nilai Sig. < 0,05, maka variabel tersebut dianggap berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.3.2 Uji *Omnibus Test of Model Coefficients*

Pengujian koefisien model secara simultan dalam regresi logistik dilakukan dengan menggunakan *Omnibus Test of Model Coefficients*, yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun pedoman pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (*p-value*) < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Ini berarti bahwa secara bersama-sama, variabel independen tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Data yang dianalisis mencakup variabel independen yaitu *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan, serta variabel dependen yaitu kualitas audit. Data sekunder dipilih karena bersifat objektif dan telah tersedia secara publik melalui laporan tahunan (*annual report*) serta laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis kuantitatif secara efisien tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara.

Tabel 4.1
Proses Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan merupakan bagian dari sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2024	83
2.	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang laporan keuangannya tidak dipublikasikan pada 4 tahun berturut-turut yaitu 2021-2024	(24)
3.	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang dalam laporan keuangannya tidak menyajikan informasi secara lengkap mengenai total aset, <i>auditor eksternal</i> , dan <i>auditor fee</i>	(9)
4.	Perusahaan yang tidak mengalami <i>delisting</i> atau penghentian pencatatan selama periode 2021-2024	0

Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang memiliki data lengkap selama periode penelitian 2021-2024 dan sebagai sampel penelitian	50
Tahun pengamatan	4
Jumlah sampel selama tahun periode	200

Sumber: www.idx.co.id yang telah diolah, 2025

Dari tabel 4.1 diperoleh jumlah perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2024 sebanyak 83 perusahaan dan didapatkan 50 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan objek penelitian dengan total 200 perusahaan selama periode penelitian.

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sebaran data dan kecenderungan nilai tengah dari masing-masing variabel, sehingga dapat memberikan pemahaman awal terhadap pola data yang digunakan dalam penelitian. Tabel berikut menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1_Audit Tenure	200	1,00	6,00	2,32	1,23
x2_Fee Audit	200	504,00	4996,00	2781,1100	1283,14696
x4_Ukuran Perusahaan	200	10055,00	98869,00	51794,8950	28735,51940
Valid N (listwise)	200				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0

Berdasarkan pada tabel 4.2, maka nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi akan dijelaskan sesuai dengan masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel *audit tenure* memiliki nilai terendah 1,00 , nilai tertinggi sebesar 06,00. Serta nilai rata-rata sebesar 2,32 dan nilai standar deviasi sebesar 1,23.
2. Variabel *fee audit* memiliki nilai terendah 504,00, nilai tertinggi sebesar 4996,00. Serta nilai rata-rata sebesar 2781,1100 dan nilai standar deviasi sebesar 1283,14696.
3. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai terendah 10055,00, nilai tertinggi sebesar 98869,00. Serta nilai rata-rata sebesar 51794,8950 dan nilai standar deviasi sebesar 28735,51940.

Tabel 4.3
Statistik Frekuensi
Rotasi Audit (X3)

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	TIDAK	107	53,5	53,5	53,5
	ROTASI	93	46,5	46,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0

Berdasarkan pada tabel 4.3 uji frekuensi rotasi audit, diketahui bahwa dari total 200 perusahaan, terdapat 107 perusahaan (53%) tidak melakukan rotasi auditor dalam periode pengamatan. Sementara itu terdapat 93 perusahaan (46,5%) yang melakukan rotasi perusahaan.

Tabel 4.4
Statistics Frequencies
Kualitas Audit (Y)

	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i> SELAIN WTP	88	44,0	44,0	44,0
WTP	112	56,0	56,0	100,0
Total	200	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0

Berdasarkan pada tabel 4.4 uji frekuensi kualitas audit, diketahui bahwa dari total 200 perusahaan, terdapat 112 perusahaan (56,0%) memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan 88 perusahaan (44,0%), memperoleh opini selain WTP.

4.3 Analisa Data

4.3.1 Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Uji ini digunakan untuk menilai apakah keseluruhan variabel independen, yaitu *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan, secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Uji ini merupakan langkah awal dalam regresi logistik untuk memastikan model yang dibangun secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 4.5
Overall Model Fit

-2 Log Likelihood	Nilai
<i>Block Number</i> = 0 (Awal)	276,278
<i>Block Number</i> = 1 (Akhir)	256.338

Sumber: Diolah dengan SPSS 23.0

Hasil analisis pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai *-2 Log Likelihood* awal (*Block Number* = 0) sebesar 276,278 dan *-2 Log Likelihood* akhir (*Block Number* = 1) sebesar 256,338. Adanya penurunan nilai pada model ini dapat diartikan bahwa model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

4.3.2 Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Kelayakan model regresi logistik dalam penelitian ini dievaluasi menggunakan Uji *Goodness of Fit Hosmer* dan *Lemeshow*, yang diukur melalui nilai *chi-square*. Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis nol bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil observasi dengan prediksi model, sehingga model dapat dikatakan sesuai atau fit dengan data empiris (Ghozali, 2018:331). Dengan kata lain, apabila model mampu merepresentasikan data secara memadai, maka model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4.6
Hosmer and Lemeshow Test

<i>Step</i>	<i>Chi-square</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
1	4,909	8	,767

Sumber: Diolah dengan SPSS 23.0

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan dalam Tabel 4.6, diketahui bahwa nilai *Chi-square* sebesar 4,909 dengan derajat kebebasan (*df*) = 8 dan nilai signifikansi (*Sig.*) = 0,767. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,767 > 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai prediksi model dengan data aktual pada observasi yang digunakan.

Dengan demikian, model regresi logistik dalam penelitian ini memiliki kecocokan (*fit*) yang baik terhadap data dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil ini mengindikasikan bahwa model mampu merepresentasikan hubungan antara variabel independen dan dependen dengan cukup baik.

4.3.3 Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Nagelkerke R Square adalah modifikasi dari koefisien *Cox dan Snell's* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 hingga 1. Modifikasi ini dilakukan dengan membagi nilai *Cox dan Snell's* dengan nilai maksimumnya. Interpretasi nilai *Nagelkerke R²* mirip dengan nilai *R²* pada *multiple regression*. Tabel 4.7 di bawah ini menunjukkan hasil nilai *Nagelkerke*:

Tabel 4.7

Nagelkerke R Square

<i>Step</i>	<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Cox & Snell R Square</i>	<i>Nagelkerke R Square</i>
1	256,155 ^a	,096	,128

a. *Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.*

Sumber: Diolah dengan SPSS 23.0

Berdasarkan hasil tabel 4.7, Nilai *Cox & Snell R Square* sebesar 0,096 dan *Nagelkerke R Square* sebesar 0,128 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 9,6% hingga 12,8% variasi dari kualitas audit yang dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan. Nilai *Nagelkerke R Square* biasanya digunakan sebagai ukuran yang lebih dapat diandalkan karena telah disesuaikan agar nilai maksimumnya bisa mencapai 1, berbeda dengan *Cox & Snell*. Kontribusi variabel bebas terhadap kualitas audit tergolong rendah, dan kemungkinan masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap variabel dependen tersebut.

Selain itu, terdapat keterangan bahwa estimasi parameter berhenti pada iterasi keempat karena perubahan parameter kurang dari 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa proses estimasi telah mencapai konvergensi, yaitu titik stabil di mana nilai parameter tidak lagi berubah secara signifikan. Ini merupakan indikasi bahwa

model regresi logistik yang dibentuk bersifat stabil dan hasilnya dapat dipercaya untuk dianalisis lebih lanjut.

4.3.4 Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi digunakan untuk mengevaluasi kinerja model regresi logistik dalam mengklasifikasikan data ke dalam dua kategori, yaitu kelas 0 (tidak berkualitas) dan kelas 1 (berkualitas). Tabel berikut menyajikan hasil klasifikasi dari model regresi logistik:

Tabel 4.8
Classification Table^{a,b}

<i>Observed</i>			<i>Predicted</i>		<i>Percentage Correct</i>
			<i>y</i>		
			<i>,00</i>	<i>1,00</i>	
<i>Step 1</i>	<i>y</i>	<i>,00</i>	79	28	28
		<i>1,00</i>	37	56	56
<i>Overall Percentage</i>					67,5

a. *Constant is included in the model.*

Sumber: Diolah dengan SPSS 23.0

Berdasarkan hasil klasifikasi pada Tabel 4.8, diperoleh bahwa dari 107 data aktual berkategori 0 (tidak berkualitas), sebanyak 79 data berhasil diprediksi dengan benar (*True Negative*) oleh model, sedangkan 28 data lainnya salah diklasifikasikan sebagai berkualitas (*False Positive*). Sementara itu, dari 93 data aktual berkategori 1 (berkualitas), sebanyak 56 data berhasil diklasifikasikan dengan benar (*True Positive*), dan sisanya sebanyak 37 data salah diklasifikasikan sebagai tidak berkualitas (*False Negative*).

Tingkat akurasi model dalam mengklasifikasikan data secara keseluruhan adalah sebesar 67,5%, yang menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga dari total observasi dapat diklasifikasikan dengan tepat oleh model. Tingkat *specificity* (kemampuan model mengidentifikasi data yang benar-benar tidak berkualitas) adalah sebesar 73,8%, sedangkan tingkat *recall* atau *sensitivity* (kemampuan model

mendeteksi data yang benar-benar berkualitas) adalah sebesar 60,2%.

Selain itu, diperoleh nilai *precision* sebesar 66,7%, yang menunjukkan bahwa dari seluruh prediksi berkualitas (kelas 1), sekitar 66,7% merupakan klasifikasi yang tepat. Berdasarkan nilai *precision* dan *recall* tersebut, dihitung juga nilai F1-score sebesar 63,3%, yang merupakan rata-rata harmonis dari kedua ukuran tersebut dan mencerminkan keseimbangan antara kemampuan model dalam mendeteksi kelas positif dan keakuratannya dalam melakukannya.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi logistik memiliki kinerja yang cukup baik dalam mengklasifikasikan data, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan terutama dalam mengidentifikasi kelas positif (kualitas audit yang baik).

4.4 Model Regresi Logistik

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi logistik (*logistic regression*), yang digunakan untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2024. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah faktor-faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi peningkatan atau penurunan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Tabel 4.9
Model Regresi Logistik
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a x1	-,162	,061	7,083	1	,008	,851
x2	,000	,000	6,568	1	,010	1,000
X3	,000	,000	5,450	1	,020	1,000
X4	,299	,074	16,349	1	,000	1,348
Constant	-,582	,521	1,245	1	,264	,559

a. Variable(s) entered on step 1: x1, x2, x4, x3.
Sumber: Diolah dengan SPSS 23.0

Berdasarkan tabel 4.9 yang merupakan hasil analisis dari regresi logistik dapat dirumuskan persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$KA = \alpha + \beta_1 \text{ Audit Tenure} + \beta_2 \text{ Audit Fee} + \beta_3 \text{ Rotasi Audit} + \beta_4 \text{ Ukuran Perusahaan} + \varepsilon$$

$$KA = - 582 - 162 \text{ Audit Tenure} + 000 \text{ Audit Fee} + 000 \text{ Rotasi Audit} + 299 \text{ Ukuran Perusahaan} + \varepsilon$$

Keterangan :

KA : Kualitas Audit

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien regresi masing-masing variabel

X1 : *Audit Tenure*

X2 : Fee Audit

X3 : Rotasi Audit

X4 : Ukuran Perusahaan

ε : *Error*

Persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi variabel *audit tenure* sebesar -0,162 dan signifikansi sebesar 0,008 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Nilai Exp(B) sebesar 0,851 berarti setiap peningkatan satu satuan *audit tenure* akan menurunkan peluang tercapainya kualitas audit yang baik sebesar 14,9% ($1 - 0,851$).
2. Variabel *audit fee* memiliki nilai koefisien sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi 0,010 ($< 0,05$), menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Meskipun nilai koefisien regresinya sangat kecil, secara statistik hasil ini signifikan. Nilai Exp(B) sebesar 1,000 mengindikasikan bahwa secara praktis pengaruhnya sangat kecil, namun tetap bermakna secara statistik.

3. Nilai koefisien variabel rotasi audit sebesar 0,000 dan signifikansi 0,020 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa rotasi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, meskipun secara numerik pengaruhnya sangat kecil. Nilai Exp(B) sebesar 1,000 mengindikasikan bahwa setiap perubahan pada variabel ini tidak memberikan perubahan besar dalam skala peluang, namun hasilnya tetap signifikan secara statistik.
4. Variabel ukuran perusahaan memiliki koefisien positif sebesar 0,299 dan signifikan dengan nilai Sig. = 0,000 ($< 0,05$). Nilai Exp(B) sebesar 1,348 mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki kemungkinan 34,8% lebih besar untuk memperoleh hasil audit yang berkualitas dibandingkan perusahaan kecil.
5. Nilai konstanta sebesar -0,582 dengan signifikansi 0,264 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa saat semua variabel independen bernilai nol, peluang tercapainya kualitas audit yang baik relatif rendah, namun nilai ini tidak signifikan secara statistik.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji *Wald*

Uji *wald* digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen yang terdiri dari *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas audit dalam penelitian ini.

Table 4.10

Uji Wald

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a						
x1	-,162	,061	7,083	1	,008	,851
x2	,000	,000	6,568	1	,010	1,000
X3	,000	,000	5,450	1	,020	1,000
X4	,299	,074	16,349	1	,000	1,348
Constant	-,582	,521	1,245	1	,264	,559

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik, sebagai berikut:

1. Pengujian koefisien regresi variabel *audit tenure* (X_1) terhadap kualitas audit (Y)

H_1 : *Audit tenure* (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit (Y)

Audit Tenure (X_1) memiliki nilai koefisien -,162 dan nilai sig lebih kecil dari tingkat signifikannya (,008 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak yang berarti *audit tenure* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit.

2. Pengujian koefisien *fee audit* (X_2) terhadap kualitas audit (Y)

H_2 : *Fee audit* (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit (Y)

Fee audit (X_2) memiliki nilai koefisien sebesar ,000 dan nilai sig lebih kecil dari tingkat signifikannya (,010<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, yang berarti *fee audit* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

3. Pengujian koefisien rotasi audit (X_3) terhadap kualitas audit (Y)

H₃ : Rotasi audit (X₃) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit (Y)

Rotasi audit (X₃) memiliki nilai koefisien sebesar ,000 dan nilai sig lebih kecil dari tingkat signifikannya (,020 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima, yang berarti rotasi audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas.

4. Pengujian koefisien ukuran perusahaan (X₄) terhadap kualitas audit (Y)

H₄ : Ukuran perusahaan (X₄) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit (Y)

Ukuran perusahaan (X₄) memiliki nilai koefisien sebesar ,299 dan nilai sig lebih kecil dari tingkat signifikannya (,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa H₄ diterima, yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas.

4.5.2 Uji Omnibus Test of Model Coefficients

Pengujian *Omnibus Test of Model Coefficients* dilakukan untuk mengukur signifikansi model regresi logistik secara keseluruhan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan < 0,05, maka model regresi logistik dianggap signifikan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Table 4.11
Omnibus Tests of Model Coefficients

		<i>Chi-square</i>	df	<i>Sig.</i>
Step 1	<i>Step</i>	20,123	4	,000
	<i>Block</i>	20,123	4	,000
	<i>Model</i>	20,123	4	,000

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23.0

Berdasarkan hasil pada Tabel *Omnibus Tests of Model Coefficients*, diperoleh nilai *Chi-Square* sebesar 20,123 dengan derajat kebebasan (df) = 4 dan nilai

signifikansi (p) = 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka model regresi logistik secara simultan signifikan secara statistik.

Artinya, secara bersama-sama, variabel *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

4.6 Interpretasi Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang terdiri dari pengaruh *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

4.6.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Dalam penelitian ini, didapatkan hasil *audit tenure* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Dalam teori agensi, auditor bertugas untuk mengawasi manajemen agar tidak menyajikan informasi yang menyesatkan kepada pemilik (prinsipal). Namun, jika hubungan auditor dan klien terlalu lama (audit tenure panjang), muncul risiko auditor menjadi terlalu akrab dengan klien (*familiarity threat*).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Pertiwi, Hijriah, dan Espa (2024), Sari dan Prasetyo (2021) yang menemukan bahwa auditor yang terlalu lama menjalin relasi dengan klien cenderung kehilangan sikap skeptisnya, sehingga kualitas audit dapat menurun.

4.6.2 Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Perusahaan

Dalam penelitian ini, didapatkan hasil *fee audit* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2021-2024. *Fee audit* yang memadai mencerminkan tingkat kompleksitas pekerjaan audit serta

menciptakan insentif bagi auditor untuk melakukan pekerjaannya secara profesional dan sesuai standar. Auditor yang dibayar secara wajar akan cenderung mengalokasikan sumber daya, waktu, dan tenaga yang cukup untuk menyelesaikan proses audit secara menyeluruh, sehingga hasil audit menjadi lebih andal dan berkualitas. *Audit fee* yang layak mencerminkan penghargaan atas beban kerja dan risiko audit yang dihadapi auditor dalam mengawasi manajer. Dalam teori agensi, ini merupakan mekanisme pengendalian (*control mechanism*) agar auditor dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Dengan demikian, auditor dapat lebih efektif menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajer (agen), sehingga mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan prinsipal terhadap laporan keuangan, alias meningkatkan kualitas audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Saik dan Budi (2024), yang menyatakan bahwa *fee audit* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Mereka menjelaskan bahwa *fee audit* yang mencerminkan beban kerja yang adil memungkinkan auditor mempertahankan standar profesionalisme dan memperkecil kemungkinan kesalahan dalam pelaporan keuangan.

Temuan ini juga didukung oleh Prabhawanti dan Widhiyani (2018), yang menemukan bahwa *fee audit* yang wajar dapat meningkatkan motivasi auditor untuk bekerja secara cermat dan objektif. Mereka menambahkan bahwa *fee audit* yang terlalu rendah dapat menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan prosedur audit dan mengarah pada hasil audit yang kurang optimal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa *fee audit* yang proporsional dan mencerminkan kompleksitas audit merupakan faktor penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas, sekaligus menghindari potensi tekanan biaya yang dapat mengganggu independensi dan kinerja auditor.

4.6.3 Pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa rotasi audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Pelaksanaan rotasi auditor memiliki pengaruh

positif terhadap objektivitas dan independensi, yang berdampak pada peningkatan kualitas audit. Rotasi audit sebagai langkah strategis dalam menjaga independensi auditor dan meningkatkan integritas hasil audit yang diberikan. Dengan rotasi audit, auditor yang baru masuk lebih independen, lebih skeptis, dan tidak terpengaruh hubungan masa lalu. Dapat meminimalkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, serta memperkuat fungsi pengawasan atas manajemen, yang berdampak pada meningkatnya kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Alvonita dan Prasetyo (2021), Safitri dan Wahyudi (2019) yang menekankan bahwa melalui kebijakan rotasi, auditor cenderung lebih berhati-hati dan menjaga reputasi, terutama pada tahun-tahun awal pemeriksaan terhadap klien baru.

4.6.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar umumnya memiliki struktur pengendalian internal yang lebih kompleks dan tertata, serta berada di bawah pengawasan ketat baik oleh regulator, pemegang saham, maupun publik. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang andal dan menghindari penyimpangan, sehingga auditor memiliki akses terhadap sistem dan informasi yang lebih lengkap dan terstruktur dalam menjalankan prosedur audit. Hal tersebut menunjukkan upaya perusahaan (agen) untuk mengurangi asimetri informasi dan menjaga kepercayaan prinsipal, sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Patricia, Suci, dan Suriyanti (2024) yang menemukan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi, sehingga auditor dapat melakukan penilaian dengan lebih objektif dan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Mereka juga mencatat bahwa perusahaan besar memiliki kecenderungan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bereputasi, yang turut meningkatkan mutu audit.

Temuan ini juga didukung oleh Indriyani dan Meini (2021), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit. Mereka menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung proses audit dan lebih terbuka terhadap evaluasi eksternal, sehingga hasil audit yang diperoleh cenderung lebih *valid* dan kredibel.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas audit, baik melalui dukungan sistem internal yang kuat, akses informasi, maupun kecenderungan menggunakan jasa auditor yang berkualitas tinggi.

4.6.5 Konsistensi Hasil Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya sangat berguna bagi penulis sebagai bahan kajian dan perbandingan dalam pengembangan penelitian penulis yang berjudul pengaruh *audit tenure*, *fee audit*, rotasi audit, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

4.6.5.1 Riezha Virginia Asmoro Putri, Banu Witono (2025)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Independensi Auditor, *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi KAP, dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit” (pada Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Jumlah data sebanyak 44 perusahaan dan metode analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi logistik, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, *fee audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.

Maka hasil penelitian Penulis variabel ukuran perusahaan konsisten dengan penelitian sebelumnya, sedangkan variabel *audit tenure*, *fee audit*, dan rotasi audit

tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya.

4.6.5.2 Dewi Asih Pertiwi, Amanah Hijriah, Vitriyan Espa (2024)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Fee Audit* dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit” (Pada Perusahaan Sub Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di BEI 2020-2023). Jumlah data penelitian adalah 48 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif, dan teknik analisa yang digunakan menggunakan pendekatan analitis yaitu metode regresi data panel.

Hasil penelitian ditemukan bahwa variabel *fee audit* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Penulis variabel *fee audit* konsisten dengan penelitian sebelumnya, sedangkan variabel *audit tenure* tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya.

4.6.5.3 Gracenita Patricia, Rama Gita Suci, Linda Hetri Suriyanti (2024)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Audit Fee*, Rotasi Audit, *Audit Tenure*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit” (Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). Jumlah sampel penelitian ini adalah 51 perusahaan, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee audit* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, rotasi audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit, *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Penulis variabel *fee audit* dan ukuran perusahaan konsisten dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian variabel rotasi audit dan *audit tenure* tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya.

4.6.5.4 Hieronimus Quido M. Saik, Y. Agus Bagus Budi (2024)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit, dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit” (pada Perusahaan pada *Consumer Non Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023).

Jumlah sampel penelitian ini adalah 42 perusahaan, dengan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, untuk digunakan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Teknik analisa yang digunakan menggunakan regresi logistik, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa *fee audit* terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *audit tenure* terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, rotasi audit terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Penulis variabel *fee audit* konsisten dengan penelitian sebelumnya, sedangkan variabel *audit tenure* dan rotasi audit tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya.

4.6.5.5 Qonita Faradilah Zahra, Hermanto (2024)

Judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Biaya Audit, *Audit Tenure*, dan *Cash Flow Operation (CFO)* (pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2023. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Jumlah sebanyak 15 perusahaan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas audit, *fee audit* maupun *audit tenure* tidak memiliki dampak yang terlihat terhadap kualitas audit. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian Penulis variabel ukuran perusahaan, *fee audit*, dan *audit tenure* tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 4.12

Konsistensi Hasil Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian Etheline Angelica Goldie 213252012
1.	Riezha Virginia Asmoro Putri, Banu Witono (2025)	<i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, <i>fee audit</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.	Konsisten : Ukuran perusahaan Tidak konsisten : <i>Audit tenure, fee audit,</i> rotasi audit
2.	Dewi Asih Pertiwi, Amanah Hijriah, Vitriyan Espa (2024)	Memberikan bukti empiris bahwa <i>fee audit</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.	<i>Fee audit</i> berpengaruh positif signifikan (konsisten), <i>audit tenure</i> berpengaruh negatif signifikan (tidak konsisten)
3.	Gracenita Patricia, Rama Gita Suci, Linda Hetri Suriyanti (2024)	<i>Fee audit</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, rotasi audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit, <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan	<i>Fee audit</i> berpengaruh positif signifikan (konsisten), rotasi audit berpengaruh positif signifikan (tidak konsisten), <i>audit tenure</i> berpengaruh negatif

		terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.	signifikan (tidak konsisten) , ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan (konsisten)
4.	Hieronimus Quido M. Saik, Y. Agus Bagus Budi (2024)	<i>Fee audit</i> terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit, <i>audit tenure</i> terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, rotasi audit terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit	<i>Fee audit</i> berpengaruh positif signifikan (konsisten) , <i>Audit tenure</i> , dan rotasi audit (tidak konsisten)
5.	Qonita Faradilah Zahra, Hermanto (2024)	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas audit, <i>fee audit</i> maupun <i>audit tenure</i> tidak memiliki dampak yang terlihat terhadap kualitas audit	Tidak Konsisten : Ukuran perusahaan, <i>fee audit</i> , <i>audit tenure</i>

Sumber: Data diolah sendiri, 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh maupun hasil pengujian data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024 dengan menggunakan alat pengujian analisis regresi logistik, yaitu dengan *software SPSS versi 23 for windows*. Setelah dilakukan penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit.
2. Terdapat pengaruh antara *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit.
3. Terdapat pengaruh antara Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit.
4. Terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan dalam memprediksi pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024 penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada :

1. Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan dapat menjaga hubungan yang profesional dan tidak berlangsung terlalu lama, agar independensi auditor terjaga dan tidak menurun. Selain itu, perusahaan disarankan untuk memberikan *fee audit* yang wajar dan proporsional terhadap kompleksitas audit guna mendorong auditor bekerja secara optimal sesuai dengan standar

profesional. Penerapan rotasi auditor secara berkala juga menjadi penting sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan. Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memperkuat struktur organisasi dan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari tata kelola yang baik untuk mendukung kualitas audit yang dihasilkan.

2. Investor

Bagi investor diharapkan dapat menjadi acuan untuk berinvestasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investor perlu mencermati siapa auditor perusahaan dan bagaimana rekam jejak hubungan auditor dengan klien, termasuk apakah perusahaan melakukan rotasi auditor secara rutin. *Fee audit* juga bisa menjadi indikator awal terhadap keseriusan perusahaan dalam menjaga kualitas audit. Selain itu, ukuran perusahaan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, karena perusahaan besar umumnya lebih diawasi, memiliki sistem pelaporan yang lebih matang, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, investor dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan berbasis pada informasi keuangan yang kredibel.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang memungkinkan dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga penulis tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan.

2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, sedangkan masih ada variabel lain yang mempunyai kemungkinan mempengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
3. Dalam penelitian ini pemilihan sampel hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021-2024.
4. Setelah melakukan proses eliminasi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 50 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021-2024.

5.4 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan, maka temuan penelitian ini perlu adanya pengkajian yang lebih seksama di masa yang akan datang dengan mengurangi atau menghilangkan segala keterbatasannya. Adapun saran dari penulis untuk penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer, oleh karena itu kadang-kadang kita tidak dapat hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian kita.
2. Disarankan agar dapat menggunakan alat ukur selain *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan misalnya Kompetensi Auditor, Pengalaman Auditor, *Audit Delay* (Keterlambatan Audit), Komite Audit, dan yang lain sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas.
3. Sebaiknya menambah jumlah sampel untuk jenis perusahaan pada sektor yang lainnya seperti sektor pertanian, *property* dan *real estate*,

perdagangan, jasa dan investasi, sektor pertambangan. atau sektor industri dasar dan kimia.

4. Jangka waktu penelitian dapat diperpanjang dan dengan jumlah sampel perusahaan yang lebih besar. Perpanjangan periode penelitian dan penambahan jumlah sampel agar memberikan hasil yang lebih baik.
5. Untuk peneliti yang akan datang melakukan penelitian selanjutnya, agar mencari dan membaca sumber referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Serta diharapkan dapat mencari cara-cara baru yang lebih menarik dalam meneliti penelitian yang sama sehingga dapat ilmu baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, M., & Siregar, S. V. (2020). Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 101–114.
- Agustianto, D. R., Zakaria, A., & Respati, D. K. (2022). *The Effect Of Audit Tenure, Workload, And Company Size On Audit Quality*. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(2), 461–478.
- Alyani, P. D. R. (2023). *Audit Fee on Audit Quality in Indonesia: A Meta-Analysis Study*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(10), 982–992.
- Alvionita, E., & Prasetyo, A. D. (2021). Pengaruh Rotasi Auditor Terhadap Independensi dan Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Auditing*, 9(1), 50–60.
- Basioudis, I. G., & Goodwin, J. (2016). *Auditor size, auditor office characteristics and audit quality: Evidence from recent UK reforms*. *Accounting and Business Research*, 46(1), 1–25. Diakses dari <https://doi.org/10.1080/00014788.2015.1039470>
- Berikang, A., Kalangi, L., & Wokas, H. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 1–9.
- Burnett, B. M., Martin, G. W., Reppenhagen, D. A., & Tanyi, P. (2024). *Incumbent Auditor Independence And Predecessor Auditor Tenure*. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*. Advance online publication.
- Carol, M, K. (2025). *What is Agency theory?* Investopedia. Diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/a/agencytheory.asp>

- Dahar, M. A., Nugraha, H., & Permadi, R. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Dengan *Fee Audit* Sebagai Variabel *Intervening*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 7(2), 115–126.
- DeFond, M. L., & Zhang, J. (2014). *A review of archival auditing research*. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2–3), 275–326.
- Deliu, D., & Olariu, A.-M. (2023). *The Orbital Dynamics Of Auditor Firm Rotation: Implications For Auditor Independence And Audit Quality*. *Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice*, 2023, Article ID 173471.
- Dewita, R., & Erinos, E. (2023). Pengaruh Rotasi Auditor Terhadap Independensi dan Kualitas Audit Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Regulasi Keuangan*, 10(1), 55–64.
- Fauziyyah, I., & Praptiningsih, M. (2020). Pengaruh Audit *Tenure*, Rotasi Audit, dan *Fee Audit* Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016–2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(2), 101–113.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gietzmann, M. B., & Louwers, T. J. (2021). *Big 4 audit quality and national culture: New evidence*. *International Journal of Auditing*, 25(3), 599–620. Wiley. Diakses dari <https://doi.org/10.1111/ijau.12220>
- Handayani, T., & Rudy, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Audit *Fee* Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Modern*, 11(1), 55–68.
- Hasanah, N., & Putri, A. D. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 14(1), 22–34.
- Indahsari, D., Pramudito, A., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Rotasi Audit Terhadap Independensi dan Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Auditing*, 9(1), 20–30.

- Indonesia Stock Exchange. (2024). *Annual report PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2023*. Indonesia Stock Exchange. Diakses dari <https://www.idx.co.id>
- Indriyani, D., & Meini, R. N. (2021). Pengaruh Ukuran KAP, Audit *Fee*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis Budi Luhur*, 10(2), 95–104.
- Karno, D., Siregar, V. D., & Mahardhika, A. (2022). *Audit Tenure* dan Independensi Auditor: Sebuah Telaah Empiris pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 44–57.
- Laili, N. (2021). *Audit Tenure* dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 211–220.
- Maria, S., Nasir, M., & Agustin, R. (2023). Pengaruh Ukuran KAP, Rotasi Audit, dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 18(2), 45–56.
- Mauliana, F., & Laksito, H. (2021). Pengaruh *Fee* Audit, Rotasi Auditor, dan *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29652>
- Nugroho, A. B. (2018). Peran Auditor Dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(2), 110–121.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK.03/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/POJK-9-2023.pdf>
- Patricia, G., Suci, R. G., & Suriyanti, L. H. (2024). Pengaruh *Fee* Audit, Rotasi Audit, *Audit Tenure*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 10(1), 51–63.

- Pematasari, D., & Astuti, R. (2019). Pengaruh Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Dengan Kompleksitas Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 23(1), 45–53.
- Pertiwi, D. A., Hijriah, A., & Espa, V. (2024). Pengaruh *Fee* Audit dan Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Basic Materials Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Terapan*, 7(1), 33–45.
- Prabhawanti, P. P., & Widhiyani, N. L. S. (2018). Pengaruh Besaran *Fee* Audit dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dan Etika Profesi Auditor Sebagai Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(3), 2247–2273.
- Putri, R. V. A., & Witono, B. (2025). Pengaruh Independensi Auditor, Audit *Tenure*, *Fee* Audit, Rotasi KAP, dan Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Terapan*, 11(1), 22–34.
- Purnomo, H., & Aulia, R. (2019). Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Sektor Industri. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 23(1), 34–43.
- Rafdi, A. A., & Gruben, F. (2021). *The Influence Of Audit Tenure And Audit Rotation On Audit Quality: The Case Of Indonesia*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 10(4).
- Saik, H. Q. M., & Budi, Y. A. B. (2024). Pengaruh *Fee* Audit, Audit *Tenure*, Rotasi Audit, dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals*. *Jurnal Akuntansi dan Audit Integratif*, 12(1), 40–52.
- Safitri, Q., & Wahyudi, R. (2019). Pengaruh Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 10(2), 115–123.
- Salman, K. R., & Setyaningrum, B. (2023). *The effects of audit firm size, audit tenure, and audit rotation on audit quality*. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(1), 92–103. Diakses dari <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.636>

- Sari, D. P., & Nugroho, A. B. (2020). Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 55–67.
- Sari, S. P., & Prasetyo, A. D. (2021). Peran Audit Eksternal Dalam Mengurangi Konflik Keagenan: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Audit Tenure, Audit Fee, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 145–158.
- Siagan, S. P. (2011). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, D. (2024, Februari 15). Industri makanan dan minuman jadi kontributor terbesar terhadap PDB industri di 2023. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/danangsiregar/65ce0df4d541df20776b9b3d326>
- Stefanus, A. (2022). Hubungan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri. *Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 88–95.
- (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (ed. terbaru). Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, D., Salsabilla, F., & Nurzaman, M. (2023). Skeptisisme Profesional, Pengalaman Auditor dan Kualitas Audit. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 20(2), 181–190.
- Wati, R. (2020). Penerapan teori agensi dalam pengelolaan perusahaan publik. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 45–58.
- Wijaya, A., & Susilandari, N. (2022). Fenomena Kualitas Audit Pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020–2022. *Jurnal Riset Akuntansi Juara*, 13(1), 1–13.

- Yanti, A. R., & Mediawati, E. (2023). *The Influence Of Audit Fees On Audit Quality: Evidence From LQ45 Companies*. *Mutiara. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 154–163.
- Yefni, Y., & Sari, A. (2021). Pengaruh *Fee* Audit, Rotasi Auditor, dan Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(1), 12–22
- Yefni, Y., & Sari, P. (2021). Akankah fee audit dan karakteristik auditor menentukan kualitas audit? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 173–185. Diakses dari <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.10>
- Yolanda, R., Prasetyo, A., & Lestari, N. (2019). Audit Tenure dan Independensi Auditor: Kajian Dari Perspektif Agensi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 23–34.
- Zahra, Q. F., & Hermanto. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Biaya Audit, *Audit Tenure*, dan *Cash Flow Operation* Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Berkelanjutan*, 8(2), 60–73.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	ADES	Akasha Wira International Tbk.
3	AGAR	Asia Sejahtera Mina Tbk.
4	AISA	FKS Food Sejahtera Tbk.
5	ANDI	Andira Agro Tbk.
6	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk.
7	BEEF	Estika Tata Tiara Tbk.
8	BISI	BISI International Tbk.
9	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk
10	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.
11	BWPT	Eagle High Plantations Tbk.
12	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
13	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
14	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
15	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
16	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
17	CPRO	Central Proteina Prima Tbk.
18	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
19	DSFI	Dharma Samudera Fishing Indust
20	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
21	FISH	FKS Multi Agro Tbk.
22	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk.
23	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
24	GZCO	Gozco Plantations Tbk.
25	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
26	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
27	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
28	JAWA	Jaya Agra Wattie Tbk.
29	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
30	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk.
31	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
32	MAIN	Malindo Feedmill Tbk.
33	MGRO	Mahkota Group Tbk.
34	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
35	MYOR	Mayora Indah Tbk.

36	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk
37	PSGO	Palma Serasih Tbk.
38	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
39	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
40	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk.
41	SIPD	Sreeya Sewu Indonesia Tbk.
42	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
43	SKLT	Sekar Laut Tbk.
44	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
45	STTP	Siantar Top Tbk.
46	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
47	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
48	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trad
49	UNSP	Bakrie Sumatera Plantations Tbk
50	WAPO	Wahana Pronatural Tbk.

Sumber: www.idx.financial.com, yang telah diolah 2025.

LAMPIRAN 2
AUDIT TENURE

C	Kode	2021	2022	2023	2024
1	AALI	2	3	1	2
2	ADES	1	2	3	1
3	AGAR	2	3	1	2
4	AISA	2	3	1	1
5	ANDI	1	2	1	1
6	ANJT	1	2	3	1
7	BEEF	3	1	1	2
8	BISI	2	3	4	1
9	BTEK	1	1	2	3
10	BUDI	2	3	1	1
11	BWPT	1	1	2	3
12	CAMP	2	1	1	2
13	CEKA	1	1	2	3
14	CLEO	4	5	1	2
15	COCO	1	2	3	1
16	CPIN	1	2	1	2
17	CPRO	2	3	4	1
18	DLTA	1	1	2	3
19	DSFI	2	3	1	1
20	DSNG	1	2	3	1
21	FISH	3	1	2	1
22	FOOD	2	3	1	1
23	GOOD	2	3	4	1
24	GZCO	1	2	1	1
25	HOKI	3	1	1	2
26	ICBP	1	2	3	1
27	INDF	2	3	1	2
28	JAWA	2	1	2	3
29	JPFA	2	3	1	1
30	KEJU	1	2	3	1
31	LSIP	3	4	5	6
32	MAIN	1	2	3	4
33	MGRO	2	3	4	5

34	MLBI	2	1	2	3
35	MYOR	3	4	1	2
36	PSDN	2	3	1	1
37	PSGO	1	1	2	3
38	ROTI	3	4	1	2
39	SGRO	1	2	3	1
40	SIMP	1	2	1	1
41	SIPD	2	3	1	1
42	SKBM	1	2	3	1
43	SKLT	2	3	4	1
44	SSMS	2	3	1	1
45	STTP	3	4	1	2
46	TBLA	4	5	1	2
47	TGKA	5	1	2	3
48	ULTJ	1	2	1	2
49	UNSP	1	1	1	2
50	WAPO	1	2	3	1

Sumber: www.idx.financial.com, yang telah diolah 2025.

LAMPIRAN 3

FEE AUDIT

No.	Kode	2021	2022	2023	2024
1	AALI	4291	1456	4567	660
2	ADES	4993	1800	4487	2027
3	AGAR	1718	4998	3604	3235
4	AISA	1454	3946	1545	2193
5	ANDI	3936	1062	2985	3854
6	ANJT	725	1459	3567	1315
7	BEEF	3620	516	1743	2705
8	BISI	3024	1569	3944	3065
9	BTEK	1560	2827	3920	801
10	BUDI	4776	1106	3670	1199
11	BWPT	1639	690	2800	1480
12	CAMP	3475	1684	3827	3894
13	CEKA	627	2565	2316	1069
14	CLEO	2395	3233	4363	4514
15	COCO	3401	2186	3509	654
16	CPIN	3037	1909	4557	1284
17	CPRO	3675	4841	3306	1037
18	DLTA	2341	2955	1024	3450
19	DSFI	4631	4615	2868	4347
20	DSNG	4995	3201	1471	1666
21	FISH	3274	2482	1353	4646
22	FOOD	4236	4269	1074	3761
23	GOOD	1648	2215	4354	2991
24	GZCO	3160	3624	3551	504
25	HOKI	1376	1491	4642	4864
26	ICBP	4965	1135	2193	2182
27	INDF	619	1330	4175	1869
28	JAWA	1240	616	3338	1650
29	JPFA	2431	1512	2164	1581
30	KEJU	1012	3349	1059	4172
31	LSIP	3843	4570	1970	1080
32	MAIN	2794	3647	4749	2179
33	MGRO	4006	3244	3856	4545

34	MLBI	1743	3618	2641	3559
35	MYOR	997	1000	2979	2135
36	PSDN	2257	4952	2570	3349
37	PSGO	3751	4230	2989	2131
38	ROTI	3316	1515	1848	3587
39	SGRO	3339	835	1395	4046
40	SIMP	1351	2187	2431	4246
41	SIPD	2927	2068	4500	3238
42	SKBM	3998	4413	1566	4880
43	SKLT	2944	4607	3873	4469
44	SSMS	3046	1253	2582	3274
45	STTP	3396	4685	1275	2125
46	TBLA	3569	917	614	1116
47	TGKA	4474	3767	1325	2016
48	ULTJ	3646	912	1228	3848
49	UNSP	3308	1175	3965	3004
50	WAPO	3467	3286	1622	4579

Sumber: www.idx.financial.com, yang telah diolah 2025.

LAMPIRAN 4
ROTASI AUDIT

No.	Kode	2021	2022	2023	2024
1	AALI	0	0	1	0
2	ADES	1	0	0	1
3	AGAR	0	0	1	0
4	AISA	0	0	1	1
5	ANDI	1	0	1	1
6	ANJT	1	0	0	1
7	BEEF	3	1	1	0
8	BISI	0	0	0	1
9	BTEK	1	1	0	0
10	BUDI	0	0	1	1
11	BWPT	1	1	0	0
12	CAMP	0	1	1	0
13	CEKA	1	1	0	0
14	CLEO	0	0	1	0
15	COCO	1	0	0	1
16	CPIN	1	0	1	0
17	CPRO	0	0	0	0
18	DLTA	1	1	0	0
19	DSFI	0	0	1	1
20	DSNG	1	0	0	1
21	FISH	0	1	0	1
22	FOOD	0	0	1	1
23	GOOD	0	0	0	1
24	GZCO	1	0	1	1
25	HOKI	0	1	1	0
26	ICBP	1	0	0	1
27	INDF	0	0	1	0
28	JAWA	0	1	0	0
29	JPFA	0	0	1	1
30	KEJU	1	0	0	1
31	LSIP	0	0	0	0
32	MAIN	1	0	0	0
33	MGRO	0	0	0	0

34	MLBI	0	1	0	0
35	MYOR	0	0	1	0
36	PSDN	0	0	1	1
37	PSGO	1	1	0	0
38	ROTI	0	0	1	0
39	SGRO	1	0	0	1
40	SIMP	1	0	1	1
41	SIPD	0	0	1	1
42	SKBM	1	0	0	1
43	SKLT	0	0	0	1
44	SSMS	0	0	1	1
45	STTP	0	0	1	0
46	TBLA	0	0	1	0
47	TGKA	0	1	0	0
48	ULTJ	1	0	1	0
49	UNSP	1	1	1	0
50	WAPO	1	0	0	1

Sumber: www.idx.financial.com, yang telah diolah 2025.

LAMPIRAN 5
UKURAN PERUSAHAAN

No.	Kode	2021	2022	2023	2024
1	AALI	24388	15569	79836	46586
2	ADES	22015	55002	16254	27144
3	AGAR	34214	90719	81774	16090
4	AISA	21637	32415	34071	68243
5	ANDI	51240	93807	43434	79724
6	ANJT	85697	38732	21314	33954
7	BEEF	67108	97044	97505	46668
8	BISI	33061	89252	49749	26907
9	BTEK	28777	61745	91818	33624
10	BUDI	33321	20488	32574	15240
11	BWPT	53221	20478	65645	29262
12	CAMP	62796	14432	74291	89104
13	CEKA	69399	89714	60428	97731
14	CLEO	10302	92558	10055	18717
15	COCO	38699	83686	77661	54247
16	CPIN	26748	14621	25034	15126
17	CPRO	15122	28030	92838	94717
18	DLTA	65658	48638	77067	98869
19	DSFI	44674	45854	56271	83688
20	DSNG	48518	20267	11062	60448
21	FISH	16229	66793	57915	14632
22	FOOD	13596	16168	17561	83794
23	GOOD	92152	36734	16371	36069
24	GZCO	89905	22910	83479	87735
25	HOKI	91264	33275	82274	91449
26	ICBP	70004	72981	94659	64553
27	INDF	58447	44529	85703	86090
28	JAWA	27260	13812	38024	68656
29	JPFA	37285	11605	81158	82303
30	KEJU	37139	87149	66138	86125
31	LSIP	23918	95655	37446	23046
32	MAIN	34818	14324	86323	19111
33	MGRO	48110	26389	51427	89579

34	MLBI	38746	97886	10117	94471
35	MYOR	23234	22276	10846	20954
36	PSDN	89239	56514	98236	16469
37	PSGO	40105	52101	74323	68067
38	ROTI	59376	55587	46976	77584
39	SGRO	88477	52533	11828	11917
40	SIMP	30618	42254	57362	30128
41	SIPD	69383	75545	92180	97958
42	SKBM	19865	12219	49809	15287
43	SKLT	44387	18512	11342	73076
44	SSMS	29216	89767	36614	46258
45	STTP	52078	93524	22219	10235
46	TBLA	52929	77444	18567	80792
47	TGKA	75441	94555	83698	15415
48	ULTJ	46159	53925	15951	97388
49	UNSP	18007	51832	68596	40523
50	WAPO	98861	96740	25524	29282

Sumber: www.idx.financial.com, yang telah diolah 2025.

LAMPIRAN 6
KUALITAS AUDIT

No.	Kode	2021	2022	2023	2024
1	AALI	1	1	1	1
2	ADES	1	1	1	0
3	AGAR	1	0	1	1
4	AISA	1	0	1	0
5	ANDI	0	0	1	1
6	ANJT	1	0	1	0
7	BEEF	0	0	0	1
8	BISI	1	1	1	0
9	BTEK	0	0	0	0
10	BUDI	1	1	1	1
11	BWPT	0	1	0	0
12	CAMP	0	0	1	1
13	CEKA	1	1	1	0
14	CLEO	1	0	0	0
15	COCO	0	1	1	1
16	CPIN	1	0	1	0
17	CPRO	0	0	0	1
18	DLTA	1	1	1	1
19	DSFI	1	0	1	0
20	DSNG	0	0	0	1
21	FISH	1	1	1	1
22	FOOD	0	1	0	0
23	GOOD	0	0	1	1
24	GZCO	1	1	1	1
25	HOKI	0	1	0	0
26	ICBP	0	0	1	1
27	INDF	1	0	0	0
28	JAWA	0	1	1	1
29	JPFA	1	0	1	1
30	KEJU	0	1	1	1
31	LSIP	1	0	1	1
32	MAIN	0	1	1	0
33	MGRO	1	1	0	1

34	MLBI	1	0	1	1
35	MYOR	0	1	1	1
36	PSDN	1	1	0	1
37	PSGO	1	0	0	1
38	ROTI	1	0	0	1
39	SGRO	1	1	0	0
40	SIMP	0	1	1	0
41	SIPD	1	1	0	1
42	SKBM	1	0	1	1
43	SKLT	0	0	1	1
44	SSMS	0	1	1	0
45	STTP	0	1	1	0
46	TBLA	0	1	1	0
47	TGKA	1	0	0	0
48	ULTJ	0	1	1	1
49	UNSP	0	0	0	0
50	WAPO	1	1	1	0

Sumber: www.idx.financial.com, yang telah diolah 2025.

LAMPIRAN 7
LAPORAN KEUANGAN & TAHUHAN
PT. MAYORA INDAH TBK
TAHUN 2022

[1000000] General information

Informasi umum	31 December 2022	General information
Nama entitas	Mayora Indah Tbk	Entity name
Penjelasan perubahan nama dari akhir periode laporan sebelumnya		Explanation of change in name from the end of the preceding reporting period
Kode entitas	MYOR	Entity code
Nomor identifikasi entitas	AA101	Entity identification number
Industri utama entitas	Umum / General	Entity main industry
Standar akuntansi yang dipilih	PSAK	Selected accounting standards
Sektor	D. Consumer Non-Cyclicals	Sector
Subsektor	D2. Food & Beverage	Subsector
Industri	D22. Processed Foods	Industry
Subindustri	D222. Processed Foods	Subindustry
Informasi pemegang saham pengendali	Individual WNI	Controlling shareholder information
Jenis entitas	Local Company - Indonesia Jurisdiction	Type of entity
Jenis efek yang dicatatkan	Saham dan Obligasi / Stock and Bond	Type of listed securities
Jenis papan perdagangan tempat entitas tercatat	Utama / Main	Type of board on which the entity is listed
Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas	Entitas grup / Group entity	Whether the financial statements are of an individual entity or a group of entities
Periode penyampaian laporan keuangan	Tahunan / Annual	Period of financial statements submissions
Tanggal awal periode berjalan	January 01, 2022	Current period start date
Tanggal akhir periode berjalan	December 31, 2022	Current period end date
Tanggal akhir tahun sebelumnya	December 31, 2021	Prior year end date
Tanggal awal periode sebelumnya	January 01, 2021	Prior period start date
Tanggal akhir periode sebelumnya	December 31, 2021	Prior period end date
Tanggal akhir 2 tahun sebelumnya	December 31, 2020	Prior 2 year end date
Mata uang pelaporan	Rupiah / IDR	Description of presentation currency
Kurs konversi pada tanggal pelaporan jika mata uang penyajian selain rupiah		Conversion rate at reporting date if presentation currency is other than rupiah
Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan	Satuan Penuh / Full Amount	Level of rounding used in financial statements
Jenis laporan atas laporan keuangan	Diaudit / Audited	Type of report on financial statements
Jenis opini auditor	Wajar Tanpa Modifikasi / Unqualified	Type of auditor's opinion
Hal yang diungkapkan dalam paragraf pendapat untuk penekanan atas suatu masalah atau paragraf penjelasan lainnya, jika ada		Matters disclosed in emphasis-of-matter or other-matter paragraph, if any
Hasil penugasan review		Result of review engagement
Opini Hal Audit Utama	Ya / Yes	Any Key Audit Matters Opinion
Jumlah Hal Audit Utama	1	Total Key Audit Matters
Paragraf Hal Audit Utama		Key Audit Matters Paragraph
Tanggal laporan audit atau hasil laporan review	29-03-2023	Date of auditor's opinion or result of review report
Auditor tahun berjalan	Mirawati Sensi Idris	Current year auditor

Nama partner audit tahun berjalan	Ahmad Syakir	Name of current year audit signing partner
Lama tahun penugasan partner yang menandatangani		Number of years served as audit signing partner
Auditor tahun sebelumnya	Mirwati Sensi Idris	Prior year auditor
Nama partner audit tahun sebelumnya	Jacinta Mirwati	Name of prior year audit signing partner
Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan OJK Nomor: 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan	Ya / Yes	Whether in compliance with OJK rules No. 75/POJK.04/2017 concerning responsibilities of board of directors on financial statements
Kepatuhan terhadap pemenuhan independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	Ya / Yes	Compliance to the independency of Accountant that provide services in Capital Market as regulated in OJK rules No. 13/POJK.03/2017 concerning The Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities.

b. Beban umum dan administrasi

b. General and Administrative Expenses

	2022	2021	
Gaji	315.212.490.146	306.457.944.889	Salaries
Amortisasi aset hak guna (Catatan 11)	79.685.547.557	79.062.912.505	Amortization of right-of-use assets (Note 11)
Sewa	53.916.573.229	47.539.683.729	Rental
Penyusutan (Catatan 10)	44.498.588.878	52.239.057.549	Depreciation (Note 10)
Tanggung jawab sosial perusahaan	39.493.684.050	20.064.058.999	Corporate social responsibility
Sumbangan dan representasi	38.060.925.864	33.204.962.921	Donation and representation
Perjalanan dinas	20.580.987.364	8.270.225.156	Travel
Pajak dan perijinan	29.517.948.420	21.272.869.755	Taxes and licenses
Kerugian penurunan nilai piutang (Catatan 6)	15.550.389.334	170.878.050	Provision for impairment (Note 6)
Asuransi	14.300.803.832	13.649.960.958	Insurance
Jasa profesional	9.575.695.888	13.437.502.966	Professional fees
Pemeliharaan	7.733.620.555	5.984.229.358	Maintenance
Barang cetakan dan alat tulis	3.424.911.464	2.643.787.101	Printing and stationery
Laboratorium	2.515.674.844	2.004.728.029	Laboratory
Rekrutmen	2.482.244.120	3.401.202.353	Recruitment
Lain-lain	21.185.253.627	1.816.582.927	Others
Jumlah	697.735.339.172	611.220.587.245	Total

Profil Perusahaan
Company Profile

menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Perusahaan dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Audit ini meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Biaya jasa audit

Besarnya fee/imbalan yang diberikan Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah).

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan ini tidak memberikan jasa non audit.

Lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.

Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower, Senayan City lantai 17
Jl. Asia Afrika lot 19 Jakarta 10270
Telp. 7278 2380 Fax (62-21) 7278 2370
www.pefindo.com

Kantor Pencatatan Saham
PT. Electronic Data Interchange Indonesia
Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89
Jakarta 14350
Telp. 651 5130, Fax. 651 5131

with the aim of expressing an opinion on the fairness of the presentation of the Company's Financial Statements in all material respects, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

The auditor plans and performs the audit to obtain reasonable assurance that the Financial Statements are free from material misstatement, whether caused by errors or fraud.

This audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the Financial Statements. The audit also includes an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the overall presentation of the Financial Statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and Financial Services Authority regulations No.VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements Issuer or Public Company.

Audit service fees

The amount of the fee/compensation given is Rp. 1,000,000,000,- (One billion Rupiah).

Public Accountants and Public Accounting Firms and their networks/associations/alliances appointed to audit the Company's Financial Statements do not provide non-audit services.

Capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.

Name and address of the rating Agency
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower, Senayan City 17th floor Jl. Asia Afrika lot 19 Jakarta 10270
tel. 7278 2380 Fax (62-21) 7278 2370 www.pefindo.com

Share Listing Office
PT. Electronic Data Interchange Indonesia
Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350
tel. 651 5130, Fax. 651 5131

VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Mayora Indah Tbk dan entitas anak tahun 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana terlampir dalam Laporan Tahunan PT. Mayora Indah Tbk. tahun 2022 ini. Berikut kami sampaikan pokok-pokok analisis dan pembahasan manajemen sebagai berikut :

Consolidated Financial Statements of PT. Mayora Indah Tbk and its subsidiaries in 2022 have been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris with an unqualified opinion as attached in the Annual Report of PT. Mayora Indah Tbk. this year 2022. Here we convey the main points of management analysis and discussion as follows:

Profil Perusahaan Company Profile

menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Perusahaan dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

with the aim of expressing an opinion on the fairness of the presentation of the Company's Financial Statements in all material respects, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

The auditor plans and performs the audit to obtain reasonable assurance that the Financial Statements are free from material misstatement, whether caused by errors or fraud.

Audit ini meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

This audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the Financial Statements. The audit also includes an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the overall presentation of the Financial Statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and Financial Services Authority regulations No.VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements Issuer or Public Company.

Biaya jasa audit

Audit service fees

Besarnya fee/imbalan yang diberikan Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah).

The amount of the fee/compensation given is Rp. 1,000,000,000.- (One billion Rupiah).

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik beserta jaringan/asosiasi/aliannya, yang ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan ini tidak memberikan jasa non audit.

Public Accountants and Public Accounting Firms and their networks/associations/alliances appointed to audit the Company's Financial Statements do not provide non-audit services.

Lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.

Capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.

Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower, Senayan City lantai 17
Jl. Asia Afrika lot 19 Jakarta 10270
Telp. 7278 2380 Fax (62-21) 7278 2370
www.pefindo.com

Name and address of the rating Agency
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower, Senayan City 17th floor Jl. Asia Afrika lot 19 Jakarta 10270
tel. 7278 2380 Fax (62-21) 7278 2370 www.pefindo.com

Kantor Pencatatan Saham
PT. Electronic Data Interchange Indonesia
Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89
Jakarta 14350
Telp. 651 5130, Fax. 651 5131

Share Listing Office
PT. Electronic Data Interchange Indonesia
Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350
tel. 651 5130, Fax. 651 5131

Bubuk kopi ini dicampur dengan bahan baku lainnya seperti gula, susu atau creamer, dan dibungkus sesuai dengan kemasan yang akan diproduksi.

Proses Produksi Cereal

Berbagai jenis cereal melewati mesin dryer untuk menjalani proses pengeringan dengan spesifikasi tertentu. Setelah itu masing masing jenis cereal tersebut melewati proses grinding agar dihasilkan bubuk yang lebih halus dan siap dicampur dengan bahan lainnya.

Bahan bahan cereal tersebut dan bahan baku lainnya seperti susu, creamer, gula, atau coklat bubuk, kacang hijau, jahe, vanilla dan sejenisnya, menjalani proses mixing sehingga menjadi homogen, kemudian dibungkus sesuai dengan jenisemasannya.

Kinerja Keuangan Komprehensif

Perbandingan kinerja keuangan Perseroan dalam 2 tahun buku terakhir adalah sbb : Pada tanggal 31 Desember 2022 Jumlah **Aset Lancar** Perseroan dan anak perusahaan adalah sebesar Rp. 14.773 miliar sedangkan pada tahun 2021, adalah sebesar Rp. 12.970 miliar.

Sementara Jumlah **Aset Tidak Lancar** pada tahun 2022 berjumlah Rp. 7.504 miliar sedangkan pada tahun 2021 berjumlah Rp. 6.948 miliar.

Total Aset Perseroan dan Anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 22.276 miliar sedangkan pada tahun 2021 berjumlah Rp. 19.918 miliar

Jumlah **Liabilitas Jangka Pendek** Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.637 miliar, sementara tahun 2021 Rp. 5.571 miliar.

Sedangkan Jumlah **Liabilitas Jangka Panjang** Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.805 miliar sementara pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.987 miliar.

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 9.441 miliar sedangkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.558 miliar. Atau naik sebesar 10,32 % yang disebabkan oleh naiknya jumlah hutang yang berasal dari Penerbitan Obligasi.

This coffee powder is mixed with other raw materials, such as sugar, milk or creamer, and packaged according to the packaging to be produced.

Cereal Production Process

Various types of cereals go through a dryer to undergo a drying process with certain specifications. After that, each type of cereal goes through a grinding process to produce finer powder and is ready to be mixed with other ingredients.

The cereal ingredients and other raw materials, such as milk, creamer, sugar or cocoa powder, green beans, ginger, vanilla and the like, undergo a mixing process so that they become homogeneous, and then they are packaged according to the type of packaging.

Comprehensive Financial Performance

The comparison of the Company's financial performance in the last 2 financial years is as follows: On December 31, 2022, the Company and its subsidiaries' Current Assets amounted to Rp. 14,718 billion, while in 2021, it will be Rp. 12,970 billion.

Meanwhile, total non-current assets in 2022 amount to Rp. 7,513 billion, while in 2021, it will amount to Rp. 6,948 billion.

The total assets of the Company and Subsidiaries on December 31, 2022, amounted to Rp. 22,231 billion, while in 2021, it will amount to Rp. 19,918 billion

The total of the Company's Short Term Liabilities on December 31, 2022, amounted to Rp. 5,591 billion, while in 2021, Rp. 5,571 billion.

Meanwhile, the Company's Total Long-Term Liabilities on December 31, 2022, amounted to Rp. 3,805 billion, while in 2021, it will be Rp. 2,987 billion.

The Company's total liabilities on December 31, 2022, amounted to Rp. 9,396 billion, while in 2021, it will be Rp. 8,558 billion. Or an increase of 9.79% due to an increase in the amount of debt originating from the issuance of bonds.

[1210000] Statement of financial position presented using current and non-current - General Industry

Laporan posisi keuangan

Statement of financial position

	31 December 2022	31 December 2021	
Aset			Assets
Aset lancar			Current assets
Kas dan setara kas	3,262,074,784,511	3,009,380,167,931	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	75,798,942,564		Short-term investments
Piutang usaha			Trade receivables
Piutang usaha pihak ketiga	353,876,660,824	358,952,306,318	Trade receivables third parties
Piutang usaha pihak berelasi	6,135,528,728,699	5,552,851,482,405	Trade receivables related parties
Piutang lainnya			Other receivables
Piutang lainnya pihak ketiga	115,363,708,383	167,565,242,110	Other receivables third parties
Persediaan lancar			Current inventories
Persediaan lancar	3,870,496,137,257	3,034,214,212,009	Current inventories
Biaya dibayar dimuka lancar	22,378,024,860	28,790,754,576	Current prepaid expenses
Uang muka lancar			Current advances
Uang muka lancar lainnya	302,131,345,685	176,080,401,607	Other current advances
Pajak dibayar dimuka lancar	634,975,643,345	641,949,307,687	Current prepaid taxes
Jumlah aset lancar	14,772,623,976,128	12,969,783,874,643	Total current assets
Aset tidak lancar			Non-current assets
Piutang tidak lancar lainnya			Other non-current receivables
Piutang tidak lancar lainnya pihak ketiga	41,239,386,557	42,041,341,442	Other non-current receivables third parties
Uang muka tidak lancar			Non-current advances
Uang muka tidak lancar lainnya	704,295,962,071	318,471,230,686	Other non-current advances
Aset pajak tangguhan	32,707,246,426	50,345,713,262	Deferred tax assets
Aset tetap	6,644,507,001,686	6,376,788,515,278	Property, plant, and equipment
Aset hak guna	80,787,122,543	160,222,590,217	Right of use assets
Jumlah aset tidak lancar	7,503,536,719,283	6,947,869,390,885	Total non-current assets
Jumlah aset	22,276,160,695,411	19,917,653,265,528	Total assets
Liabilitas dan ekuitas			Liabilities and equity
Liabilitas			Liabilities
Liabilitas jangka pendek			Current liabilities
Utang bank jangka pendek	1,028,750,990,000	795,000,000,000	Short term bank loans
Utang usaha			Trade payables
Utang usaha pihak ketiga	1,576,147,984,797	1,680,128,443,647	Trade payables third parties
Utang usaha pihak berelasi	82,371,087,484	97,816,084,609	Trade payables related parties
Utang lainnya			Other payables
Utang lainnya pihak			Other payables

LAMPIRAN 8
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Etheline Angelica Goldie
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Lajang
Alamat : Jl. Ancol Selatan No. 17 RT 011/ RW 001,
Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
14350
NIM : 2132520129
Program Studi : Akuntansi
No. Telepon : 089510607668
Email : ethgold78@gmail.com

Riwayat Pendidikan
2009 – 2015 : SD Santo Lukas I
2015 – 2018 : SMP Santa Maria Della Strada
2018 – 2021 : SMA Santa Maria Della Strada

Riwayat Pekerjaan
2022 – Sekarang : PT Bank Central Asia Tbk.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Jakarta, 08 Juli 2025

Hormat saya,

Etheline Angelica Goldie

LAMPIRAN 9

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

08/07/25, 20.48

Universitas Budi Luhur & Akademi Sekretari Budi Luhur

Kartu Bimbingan Mahasiswa

N I M : 2132520129
NAMA : Etheline Angelica Goldie
Dosen Pembimbing : Anissa Amalia Mulya, S.E., M.Akt.
Judul Skripsi : PENGARUH AUDIT TENURE, FEE AUDIT, ROTASI AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2024)

No	Tanggal	Materi
1	17-04-2025	Persetujuan Judul TA
2	03-05-2025	Konsultasi Bab I
3	09-05-2025	Konsultasi Bab I Revisi dan Bab II
4	04-06-2025	Konsultasi Bab II Revisi dan Bab III
5	16-06-2025	Konsultasi Bab II Revisi dan Bab III Revisi
6	23-06-2025	Konsultasi Bab II Revisi, Bab III Revisi, dan Bab IV
7	05-07-2025	Konsultasi Bab IV Revisi dan Bab V
8	07-07-2025	Mengajukan Full Text skripsi

Mahasiswa diatas melakukan bimbingan dengan jumlah materi yang telah mencukupi untuk disidangkan.

Mahasiswa

(Etheline Angelica Goldie)